

PRIMO REPORT SEMESTRALE MARZO 2024

Titolo borsa: **Metodi e modelli per attivare gli elementi generativi per il sistema territoriale per favorire l'evoluzione della parità di genere attraverso le STEM. Fase 2: Monitoraggio e autovalutazione**

Bando "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" Dgr.1522/2022

Martina Zanchin: borsista di ricerca

Juliana E. Raffaghelli: responsabile scientifico

Caterina Fenzi, Paola Bendinelli, Monica Rossi, Fabio Banali: CIM&FORM

Indice

1. Introduzione	4
1.1 Il divario di genere nella società.....	4
1.2 Dati OCSE-PISA 2022.....	5
1.3 Contesto della ricerca STEM FOR FUTURE	7
2. Approccio Metodologico.....	8
3. Risultati: Revisione della Letteratura	8
3.1 I tre ambiti di ricerca: una sintesi dei fattori di blocco alla parità di genere	10
3.1.1 Scuola/famiglia.....	10
3.1.2 Scelta vocazionale/orientamento.....	11
3.1.3. Mondo del lavoro	12
3.2. Interventi per combattere il divario di genere	14
3.2.1 Scuola/famiglia.....	14
3.2.2 Scelta vocazionale/orientamento.....	15
3.2.3 Mondo del lavoro	16
3.2.4 Trasversalità	16
4. Risultati: Analisi e sviluppo di strumenti.....	16
4.1. Studio e selezione di strumenti	16
4.2. Attività sul campo	22
5. Risultati: Analisi preliminare dei dati.....	25
6. Riferimenti bibliografici	31
7. Allegati.....	31
7.1 Pre-test scuole superiori.....	33
7.2 Post-test scuole superiori	36
7.3 Pre-test lavoratori/lavoratrici	40
7.4 Post-test lavoratori/lavoratrici	44
7.5 Pre-test inoccupati/e.....	49
7.6 Post-test inoccupati/e	55
7.7 Progetto ALAS scuole medie.....	61

Tabella delle Figure e Tabelle

Figura 1. Differenze del punteggio ragazzi-ragazze PISA 2022 (Fregonara, G. & Riva, O. (2023). Estratta dal Corriere della Sera.).....	6
Figura 2. Trend delle aree di lettura, matematica e scienze nel rapporto PISA dal 2000 al 2022 (Fregonara, G. & Riva, O. (2023). Estratta dal Corriere della Sera.)	7
Figura 3. Esempificazione della tabella Excel utilizzata per raccogliere le scale analizzate	18
Figura 4. Schermate esemplificative del questionario per disoccupati/e	21
Figura 5. Professor Banali in una lezione	23
Figura 6. Studenti e studentesse in una discussione costruttiva.....	23
Figura 7. Studenti e studentesse in un'attività del corso	23
Figura 8. Corso di agronom* e architett*	24
Figura 9. Progetto CONNESSIONI (prof.sse medie e Giovani Imprenditori)	24
Figura 10. Aperifocus organizzato dal Comune di Verona.....	24
Figura 11. Frequenze di genere nel pre-test.....	25
Figura 12. Frequenze di genere nel post-test.....	25
Figura 13. Boxplot sulla questione del genere, a confronto pre- e post-test.....	26
Figura 14. Boxplot sulla metodologia del corso, post-test.....	26
Figura 15. Boxplot sull'organizzazione del corso, post-test.....	26
Figura 16. Boxplot sullo stato complessivo del corso, post-test.....	27
Figura 17. Boxplot sulla motivazione (ALAS), a confronto pre- e post-test	27
Figura 18. Boxplot sulle aspettative (ALAS), a confronto pre- e post-test	28
Figura 19. Boxplot sul valore dell'incentivo (ALAS), a confronto pre- e post-test	28
Figura 20. Boxplot sugli stereotipi riguardo competenze e capacità (ALAS), a confronto pre- e post-test.....	29
Figura 21. Boxplot sugli stereotipi riguardo la responsabilità sociale (ALAS), a confronto pre- e post-test.....	29
Figura 22. Risultati delle risposte riguardo i ruoli sociali (ALAS) nel pre-test	30
Figura 23. Risultati delle risposte riguardo i ruoli sociali (ALAS) nel post-test.....	30
Tabella 1. Scale prese in considerazione per lo studio e la selezione degli strumenti valutativi	17
Tabella 2. Items tradotti del questionario originale del Progetto ALAS (Martinez et al., 2023)	19
Tabella 3. Incontri presenziati da UNIPD	22
Tabella 4. Altri corsi avviati durante il periodo della borsa di ricerca	24
Tabella 5. Risultati raccolti con i questionari dall'inizio della borsa di ricerca	25

1. Introduzione

In questo report verrà illustrato il lavoro di ricerca svolto nei primi tre mesi di lavoro nel contesto della promozione della parità di genere attraverso diversi approcci formativi, rispetto all'orientamento e partecipazione delle donne negli ambiti STEM (acronimo ampiamente utilizzato nel contesto internazionale, che definisce un'area di conoscenza ed attività professionale coperta dalle Scienze, la Tecnologia, l'Ingegneria e la Matematica - Science, Technology, Engineering and Math). Nel contesto odierno, il settore delle STEM ha un ruolo cruciale nell'innovazione, nello sviluppo tecnologico e nella crescita economica, che si traducono in competenze del futuro e risoluzione dei problemi globali. Infatti, questo settore che comprende le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica sono parte fondamentale del progresso, stimolando ed alimentando l'efficienza industriale, essenziale per la competitività di un Paese.

La ricerca, finanziata all'interno del bando regionale P.A.R.I. (Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l'equilibrio di genere) DGR n. 1522 del 29/11/2022 costruisce ed implementa un approccio di monitoraggio e valutazione della formazione erogata nel contesto del programma di formazione previsto da una serie di attori presenti sul territorio veneto e coordinati dall'ente CIM&FORM, firmante questo rapporto. Il progetto viene denominato "*STEM for future*", e si appoggia all'attività di ricerca condotta dalla borsista (UNIPD) in collaborazione con CIM&FORM. Essendo quindi l'obiettivo elaborare un sistema di monitoraggio per l'attività formativa che vuole promuovere la partecipazione delle donne (ragazze, giovani studentesse, lavoratrici e disoccupate), il nostro rapporto parte da un'attenta disamina del fenomeno del divario di genere nelle discipline STEM, analizzando le cause sottostanti, le sue implicazioni sulle scelte vocazionali e l'avanzamento di carriera.

1.1 Il divario di genere nella società

Come è già noto nel contesto di ricerca internazionale, nell'ambito STEM emerge un significativo divario di genere. Il problema (riferito nella letteratura come "Gender Gap"), considerato estremamente rilevante per lo sviluppo socio-economico è tale da ricevere rilevante attenzione nel quadro di ricerca europeo CORDIS, con ben 8 progetti nel 2023¹. La problematica è diversificata, ed è stata studiata sia dalle discipline economiche (in particolare, in relazione al problema del glass-ceiling ed il divario di genere nel raggiungimento di posizioni apicali, così come le differenze remunerative tra uomini e donne che svolgono mansioni simili), socio-educative (aspetti di scelta di carriera e di orientamento allo studio di materie STEM), psico-sociale (stereotipi di genere, evoluzione ed impatto nel comportamento nelle donne rispetto alle aree STEM). Proprio in virtù di questa diversificazione, i focus analitici ai quali seguono gli interventi palliativi vanno trattati in modo diversificato.

Al fine di offrire una visione chiara e tangibile della situazione attuale, nei paragrafi successivi verrà presentata una panoramica dei dati empirici e delle statistiche che evidenziano tale discrepanza nelle discipline STEM, sottolineando l'importanza e la rilevanza di questa ricerca. Questi dati ci permetteranno di approfondire la comprensione dei fattori che contribuiscono a tale divario di genere e di individuare le aree di intervento prioritario per promuovere la parità di genere nel contesto delle STEM.

Infatti, tra gli studenti con alto rendimento nelle materie scientifiche, solo 1 ragazza su 8 si aspetta di lavorare in ambito STEM, a fronte di 1 su 4 tra i maschi (Save the Children, 2021). Inoltre, se

¹ CORDIS (2023) "Ridurre il divario di genere nelle discipline STEM per migliorare la ricerca e l'innovazione"
<https://cordis.europa.eu/article/id/442175-reducing-the-gender-gap-in-stem-fields-for-better-research-and-innovation/it>

vogliamo avere una panoramica della situazione dell'istruzione, possiamo prendere in considerazione gli indirizzi tecnici delle scuole superiori. Essi, infatti, possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere l'interesse e la partecipazione degli studenti nelle discipline STEM, fornendo loro le competenze di base necessarie per intraprendere carriere nel campo delle scienze e delle tecnologie. In questo contesto, possiamo notare che in Italia il 22% delle ragazze si diploma presso istituti tecnici, mentre tale percentuale è del 42% tra i coetanei maschi, come riportato da Istat nel 2021. Proseguendo, emerge che solo il 16,5% delle giovani donne completa il percorso accademico ottenendo una laurea nelle facoltà scientifiche, mentre la percentuale corrispondente per i maschi è del 37% (Istat, 2021). In aggiunta, soltanto uno su cinque dei professori ordinari nelle discipline STEM è donna (MIUR, 2022). Per quanto riguarda la ricerca invece, nel 2018, le donne costituivano un terzo, pari al 33%, della forza lavoro a livello mondiale (Rapporto UNESCO, 2022). Nel 2019, una cifra insignificante del capitale di rischio è stata investita in startup fondate da donne, rappresentando solamente il 2%; inoltre, solamente il 28,8% delle donne nel settore STEM riesce ad ottenere una posizione di rilievo a livello globale (Rapporto UNESCO, 2022).

Avere una posizione di potere o prestigio può avere un impatto significativo sulla promozione dell'equità di genere, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo. Tuttavia, è preoccupante constatare dati drammatici come la quota di donne negli organi decisionali delle società quotate in borsa, che si attesta al 21%, oppure la rappresentanza femminile nel Parlamento italiano nel 2022, che è stata del 21% (Istat, 2023).

Inoltre, è opportuno prendere in considerazione un altro aspetto nell'analisi dei fattori che contribuiscono al divario di genere. Infatti, un elemento cruciale, indicatore di parità o disuguaglianza, è rappresentato dal lavoro domestico e dalle responsabilità di cura nei confronti di figli, anziani o persone fragili.

I dati rendono evidente come vi sia una disparità significativa nel tempo dedicato al lavoro domestico e alle attività di cura tra uomini e donne. Secondo dati della Banca d'Italia (2023), le donne impiegano in media circa 4,40 ore al giorno per tali attività, rispetto a soli 1,50 ore degli uomini. Inoltre, nel contesto locale del Veneto, emerge che, quando lavora solo l'uomo, la donna svolge il 76% del lavoro familiare; mentre, se entrambi i partner lavorano, la donna si fa carico del 68% delle incombenze di famiglia. Anche in presenza di figli, la responsabilità della cura ricade nella maggioranza dei casi sulle spalle delle donne, con una percentuale del 61,2% (Fondazione Nord Est, 2024).

Vista l'evidente disparità nei compiti e nella distribuzione del tempo tra uomini e donne, sorge spontanea la seguente domanda: quali sono le conseguenze di tale disparità e qual è il suo impatto sul lavoro e sulla vita quotidiana delle persone? Questa discrepanza può condurre ad un incremento del lavoro part-time o a rinunce lavorative da parte delle donne, contribuendo così ad accrescere il divario retributivo tra i generi e a instaurare un'asimmetria di potere all'interno del contesto familiare. Tale scenario, oltre ad avere implicazioni di natura economica, potrebbe esporre le donne a potenziali rischi di violenza di genere, forme di ingiustizia sociale, discriminazione e marginalizzazione.

1.2 Dati OCSE-PISA 2022

Dopo aver esaminato il quadro generale della fascia di popolazione adulta, procediamo ora ad analizzare se tali disparità si riscontrino anche tra i giovani.

Nel contesto dell'analisi dei risultati educativi, il rapporto dell'OCSE-PISA (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Programma Internazionale per la Valutazione degli Studenti) relativo all'anno 2022, pubblicato a dicembre 2023, risulta di notevole utilità. Tale

programma internazionale, condotto ogni tre anni su un campione rappresentativo di studenti quindicenni provenienti da diversi paesi membri dell'OCSE, mira alla valutazione delle competenze degli studenti in matematica, lettura e scienze. L'obiettivo primario consiste nella valutazione delle competenze fondamentali degli studenti al fine di monitorare i trend educativi a livello globale, individuare le migliori pratiche educative e promuovere il miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Il rapporto fornisce un'immagine di realtà nitida e alquanto preoccupante in Italia. Il paese risulta primo su 81 paesi per il divario di genere nelle materie scientifiche, con un notevole svantaggio delle ragazze nelle STEM, specialmente nella matematica, dove i ragazzi superano le ragazze di 21 punti, equiparabili a un anno di scuola. Ciò significa che le ragazze quindicenni ottengono risultati comparabili a quelli dei ragazzi di 14 anni, suggerendo un gap di un anno nell'istruzione matematica. Laura Palmerio, Responsabile Area Indagini Internazionali INVALSI, evidenzia che il divario si manifesta già alle scuole elementari, si accentua durante le scuole medie e si amplifica ulteriormente durante le scuole superiori.

Figura 1. Differenze del punteggio ragazzi-ragazze PISA 2022 (Fregonara, G. & Riva, O. (2023). Estratta dal Corriere della Sera.)

Inoltre, emerge che le ragazze, anche nei settori in cui mostrano competenze superiori, conseguono risultati inferiori rispetto ai ragazzi "top performer", contribuendo così a ridurre la media nazionale al 7%, rispetto alla media OCSE del 9%. Inoltre, un ulteriore problema emerge considerando che tale divario è ancor più accentuato nelle regioni del Nord Italia, dove gli studenti tendono generalmente ad ottenere risultati migliori. Infatti, secondo il rapporto OCSE-PISA 2022, solamente il 3% degli studenti del Sud Italia e Isole raggiunge i livelli più avanzati in matematica, in netto contrasto con il 13% nel Nord Ovest e il 10% nel Nord Est. Un quindicenne del Nord Italia ha più del doppio delle probabilità di essere considerato "top performer" rispetto ad uno studente che risiede in Sicilia, Sardegna e Calabria, e circa il triplo rispetto ad uno studente della Campania, Puglia e Basilicata. Le discrepanze risultano altrettanto significative tra i diversi tipi di scuole superiori, con i licei che mostrano un vantaggio evidente. Approssimativamente il 30% degli studenti di seconda superiore non raggiunge il livello minimo di competenze, mentre il 26% si attesta solamente al livello base. Nonostante l'impatto della pandemia da Covid-19, gli studenti italiani hanno dimostrato un miglioramento delle competenze in lettura e scienze, tuttavia persistono disparità regionali e di genere.

Figura 2. Trend delle aree di lettura, matematica e scienze nel rapporto PISA dal 2000 al 2022 (Fregonara, G. & Riva, O. (2023). Estratta dal Corriere della Sera.)

1.3 Contesto della ricerca STEM FOR FUTURE

La situazione critica riscontrata, come già messo in evidenza, da anni vede l'emergere di progetti ed attività legate ad indicare il divario di genere. Tuttavia, gli interventi miranti a trasformare la situazione potrebbero non essere del tutto sistematici. In particolare, l'attività informativa (tramite campagne e comunicazione su social) così come l'attività formativa e la presenza di leadership nelle questioni di divario di genere sono presenti, talvolta in modo frammentato, non consentendo un'adeguata lettura di ciò che funziona a seconda dei vari contesti di vita e lavoro. Naturalmente, le attività vanno tarate in modo situato in quanto, come emerge dall'evidenza prima riportata, le problematiche sono fortemente attraversate da fattori culturali che hanno radici storiche. In questo contesto, la Giunta Regionale, con la Deliberazione numero 1522 del 29/11/2022, ha varato l'Avviso "P.A.R.I. Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l'equilibrio di genere", affiancato dalla Direttiva per la presentazione e l'implementazione dei progetti. All'interno di quest'ultima, è stato stabilito l'assegnamento di un totale di 24 borse di ricerca, destinate agli atenei regionali, sfruttando i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (FSE+) per il periodo 2021-2027. Tale disposizione è stata resa possibile in quanto il presente bando si allinea con l'obiettivo prioritario relativo all'occupazione. Di fondamentale importanza il coordinamento di questi sforzi per monitorare e comprendere le varie azioni sul territorio veneto rispetto al divario di genere.

Nel contesto di questo rapporto, la borsa di ricerca è stata assegnata alla dr.ssa Martina Zanchin (rapporteur principale) avendo come referente scientifico per l'Università di Padova la Prof.ssa Juliana E. Raffaghelli e come ente coordinatore del progetto CIM&FORM, la società di formazione di Confindustria Verona. Questa borsa, intitolata "Metodi e modelli per attivare gli elementi generativi per il sistema territoriale per favorire l'evoluzione della parità di genere attraverso le STEM. Fase 2: Monitoraggio e autovalutazione", è stata concepita con l'obiettivo di sviluppare strumenti finalizzati al raggiungimento della parità di genere nelle e attraverso le discipline STEM.

2. Approccio Metodologico

Nei primi mesi di vita del progetto, l'obiettivo è stato quello di costruire le basi per lo sviluppo ed implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione. A questo scopo, tre attività sono state portanti:

- A) Una serie di incontri di progettazione della valutazione, basata sull'analisi di strumenti esistenti e sulle diverse categorie di corsi presenti all'interno dell'offerta formativa. Quest'attività si è basata sull'accesso ad un ampio dataset con tutta la programmazione degli eventi fornita da CIM&Form, che definiva tre ambiti di intervento: l'ambito familiare e scolastico, l'ambito dell'orientamento e scelta vocazionale e quello del mondo del lavoro. Le riunioni di coordinamento sono state implementate nelle seguenti date: 22/12/2022 (riunione UNIPD di immissione al lavoro); indicativamente tutti i lunedì a partire dalla settimana dell'08/01/2023 (riunioni di coordinamento interno di UNIPD); indicativamente tutti i mercoledì ogni due settimane a partire dalla settimana del 31/01/2024 (project work e discussione del workflow tra borsista e CIM&FORM); 18/01/2024 e 13/03/2024 (riunioni di coordinamento di tutto il team UNIPD-CIM&FORM); 23/02/2024 e 05/04/2024 (presentazioni dei risultati preliminari ed approccio valutativo con UNIVR e i partner operativi del progetto).
- B) È stata realizzata una revisione della letteratura con una modalità rapida di selezione dei contributi basata sulla Rapid Evidence Search Analysis (Smela et al., 2023). L'approccio metodologico, infatti, ha previsto una revisione sistematica tradizionale, ma rapida per fornire una panoramica veloce e aggiornata delle evidenze disponibili sugli argomenti specifici. In particolare, la ricerca si è basata su tre ambiti, considerati cardine dell'intervento formativo programmato da CIM&FORM. Benché si tratti di uno spettro ampissimo di ricerca (che copre, come abbiamo già accennato, ambiti che spaziano dalla ricerca econometrica e socio-educativa alla ricerca psicosociale) il nostro obiettivo è farne una sintesi che dia supporto alla valutazione formativa. Ovvero, il nostro scopo è quello di orientare le pratiche di monitoraggio e valutazione in modo sistematico, consentendo di generare un sistema di indicatori stabile, che possa essere adottato longitudinalmente per analizzare trend di impatto e ricaduta formativa (Bochicchio, 2015). Il materiale ottenuto è stato trattato considerando:
 - a) La descrizione sintetica delle problematiche che bloccano l'adeguata partecipazione delle ragazze/donne negli ambiti STEM.
 - b) La descrizione sintetica delle modalità di intervento per combattere il divario di genere (da politiche ad interventi, inclusi gli interventi formativi).
- C) Questo approccio ci ha consentito di muoverci verso una seconda fase, ovvero, di analisi di strumenti appropriati per la costruzione del sistema di indicatori e quindi, per il monitoraggio dell'attività formativa. In questo senso, abbiamo tenuto conto della letteratura internazionale di tipo psico-sociale, a integrazione di strumenti tradizionalmente adottati nella valutazione formativa (Phillips & Phillips, 2016). L'attività è stata completata a partire da ricerca sul campo, con osservazione e somministrazione in modalità prototipale. Gli interventi hanno contribuito infatti a rimodulare e perfezionare gli strumenti

Poiché l'attività della prima fase (A) ha posto le basi per B e C, verrà illustrato il risultato di questi ultimi punti. Alla fine, si troverà una tabella riassuntiva di incontri ed attività del team di lavoro che illustrano le dinamiche attraverso le tre fasi.

3. Risultati: Revisione della Letteratura

Come punto di partenza sono state effettuate ricerche sui database accademici come, ad esempio, GalileoDiscovery (UNIPD), EBSCO, Scopus e Google Scholar, per diverse ragioni. L'utilizzo di questi database offre un'ampia copertura, permettendo l'accesso ad una grande varietà di

informazioni pertinenti, oltre a risorse di alta qualità, essendo state sottoposte ad un rigoroso processo di revisione, e strumenti di ricerca avanzati, che consentono di raffinare la query in modo da trovare informazioni specifiche e rilevanti. Infatti, durante l'identificazione delle fonti bibliografiche pertinenti, è stata utilizzata l'espressione booleana per combinare e affinare le query di ricerca. Sono stati impiegati gli operatori "AND" e "OR" per definire le relazioni logiche tra i termini chiave utilizzati nella ricerca. Ad esempio, ho combinato i concetti chiave "STEM" e "divario di genere" utilizzando l'operatore "AND" per identificare studi che trattano entrambi i temi, ad esempio per indagare il divario di genere nelle STEM. Inoltre, è stato utilizzato l'operatore "OR" per espandere la ricerca includendo sinonimi, termini correlati o anche un'altra lingua, ad esempio, utilizzando anche i termini "gender gap". Ampliare la ricerca anche ad articoli in inglese dà accesso ad una vasta quantità di informazioni, infatti la lingua inglese è la lingua predominante nella pubblicazione accademica a livello globale. Inoltre, accedere ad articoli internazionali indirizza la ricerca verso attività e scenari inediti consentendo di entrare in contatto con le scoperte e le idee più recenti provenienti da tutto il mondo, contribuendo così ad internazionalizzare la propria prospettiva del lavoro, oltre ad aggiornare la ricerca.

Questa ha rappresentato la prima parte dello studio, dove è stata focalizzata l'esplorazione del contesto e degli aspetti base del divario di genere nelle STEM. Questo tipo di analisi ha incluso un'indagine dettagliata su come tale divario si manifesta in vari contesti, come la famiglia, la scuola, nelle fasi di orientamento e scelta vocazionale e nel mondo del lavoro. Si è cercato di comprendere le dinamiche e i fattori che contribuiscono a questo divario, esaminando casi studio, dati, ecc. che riportassero differenze nella partecipazione, nelle aspettative sociali e culturali, nonché le sfide che le donne affrontano nel perseguire carriere nelle STEM. Le query per ottenere queste informazioni specifiche sono state: "STEM AND scuola OR famiglia", "STEM AND pregiudizi", "STEM AND scelta vocazionale OR orientamento", "STEM AND lavoro", "STEM AND occupazione", "STEM AND occupazione AND donne", e la rispettiva terminologia anche in lingua inglese per i motivi sopracitati.

Nella seconda parte della ricerca, l'attività si è concentrata sugli interventi di formazione e sulle politiche educative volte ad affrontare il divario di genere nelle STEM. Questa fase ha coinvolto l'analisi di programmi educativi progettati per promuovere l'equità di genere e ridurre le disparità nelle opportunità di partecipazione e successo nelle discipline STEM, oltre che ad incoraggiare e sostenere le donne nel perseguire le carriere nelle STEM. Esempi di query utilizzate in questo contesto sono "divario di genere AND STEM AND interventi OR formazione" oppure "genere AND STEM AND politiche educative", ma anche e soprattutto in inglese vista la carenza di materiali in italiano, ad esempio: "gender AND gap AND intervention AND work", "gender gap AND stem AND intervention OR program".

La terza parte della ricerca bibliografica si è basata sulle scale di valutazione specifiche utilizzate per misurare la consapevolezza e le percezioni delle persone riguardo al divario di genere, in particolare nel contesto delle discipline STEM. In questa fase, si è cercato di identificare e comprendere le metodologie e gli strumenti utilizzati per valutare in modo affidabile e valido l'impressione delle persone riguardo al divario di genere nelle STEM. Ciò ha incluso la ricerca di scale di valutazione psicometricamente valide e affidabili, progettate per rilevare la consapevolezza dei partecipanti riguardo alle disuguaglianze di genere, alle barriere percepite e alle aspettative sociali in ambito STEM. Esempi di query utilizzate per questa fase di ricerca sono state: "scala valutazione AND gradimento", "scala valutazione AND monitoraggio AND genere", "scala valutazione AND genere", "scala AND questionario AND valutazione AND genere", "STEM AND Gender Gap AND Survey"; inoltre, utilizzando le query proposte dalle banche dati; e ancora, alcune query per ottenere scale nello specifico come "scale ASI OR scale AMI", "AMOS 8-15 e AMOS NE". Sono state esplorate le diverse dimensioni della percezione del divario di genere nelle STEM, comprese le opinioni riguardanti le opportunità di carriera, l'accesso alle risorse e alle opportunità di formazione, oltre le impressioni sugli stereotipi di genere, i ruoli sociali e sugli ostacoli sociali e culturali. La ricerca ha prodotto risultati che hanno incluso scale rivolte a più destinatari, come

studenti, genitori di studenti, lavoratori, insegnanti in particolare o adulti in generale. Ciò ha contribuito a fornire un quadro più chiaro e dettagliato degli interventi volti a promuovere la parità di genere attraverso la consapevolezza. In un secondo momento, è stata effettuata una selezione delle scale più appropriate, fino ad arrivare ad una scelta finale.

3.1 I tre ambiti di ricerca: una sintesi dei fattori di blocco alla parità di genere

La ricerca bibliografica si è focalizzata principalmente in tre ambiti: scuola/famiglia, orientamento/scelta vocazionale e il mondo del lavoro.

3.1.1 Scuola/famiglia

La prima parte della ricerca è stata volta ad indagare da dove nascono queste disuguaglianze, specificamente nell'ambito familiare e scolastico. Quanto è emerso è che gli stereotipi svolgono un ruolo fondamentale.

Gli stereotipi, infatti, giocano un ruolo significativo poiché influenzano la formazione delle differenze di genere. Spesso, i bambini e i ragazzi vengono associati a concetti di competizione e carriera, mentre alle bambine e alle ragazze vengono assegnati ruoli legati alla cura e alla famiglia. Queste disparità si manifestano fin dalla prima infanzia, quando ai bambini vengono regalati giocattoli come costruzioni, macchine e banchi da lavoro, mentre alle bambine vengono date bambole, passeggini e cucinette.

Come affermano Sáinz ed Eccles (2012) questi stereotipi di genere esercitano un'influenza significativa sulla formazione delle identità sociali, con particolare rilevanza nel contesto delle ragazze. Queste ultime spesso si trovano ad affrontare insegnamenti sociali che promuovono la modestia e che attribuiscono i successi matematici al mero impegno piuttosto che al talento innato. Questi stereotipi, radicati profondamente nella società, permeano diversi aspetti della vita delle ragazze e possono condizionare pesantemente le loro prospettive e scelte.

Una delle principali conseguenze degli stereotipi di genere riguarda l'autopercezione delle proprie abilità, nota come *self-concept of domain specific abilities*, che riprende il concetto di *self-efficacy* (Bandura, 1994). Secondo la teoria sociale cognitiva di Bandura, questa autostima influisce direttamente sulle scelte e sulle azioni intraprese da un individuo. Le ragazze, a causa degli stereotipi socialmente condivisi, possono sviluppare una minore fiducia nelle loro capacità specifiche, soprattutto in ambiti considerati "maschili" come la matematica o le scienze. Dunque, gli stereotipi di genere influenzano le percezioni e le aspettative riguardanti le capacità e gli interessi delle ragazze. Queste percezioni possono indirizzare le scelte accademiche e professionali, associando le discipline STEM principalmente al genere maschile, il che può scoraggiare le ragazze, anche quelle con abilità elevate in queste aree, spingendole ad evitare tali campi, a differenza dei ragazzi che sono invece più inclini a scegliere tali percorsi. Nonostante il progresso sociale ed educativo nel tempo, durante l'adolescenza emergono chiaramente le differenze di genere nelle scelte educative, evidenziando la persistenza degli stereotipi. Le attribuzioni causali rappresentano poi un altro aspetto influenzato dagli stereotipi di genere: mentre i ragazzi e i genitori tendono ad attribuire i successi matematici degli uomini alle loro abilità innegabili, le prestazioni delle donne vengono spesso attribuite a fattori esterni come il lavoro duro. Queste differenze di attribuzione possono contribuire a perpetuare gli stereotipi e a limitare le opportunità delle ragazze. Dunque, gli

stereotipi di genere rappresentano un ostacolo significativo per l'uguaglianza di opportunità e la realizzazione personale delle ragazze. Combattere questi stereotipi richiede sforzi congiunti da parte della società, dell'istruzione e delle istituzioni, al fine di promuovere un ambiente in cui le ragazze possano sviluppare appieno le proprie potenzialità, libere dalle restrizioni imposte da pregiudizi di genere radicati.

Inoltre, sempre Sáinz in un articolo del 2016 sottolinea l'importanza della rappresentanza educativa e lavorativa nella formazione di nuove carriere, offrendo delle analisi sulle percezioni riguardo i professionisti dell'ICT. Infatti, queste percezioni variano in base a ragazzi e ragazze, con anche la presenza di contro-stereotipi. Nonostante ciò, la rappresentazione dei professionisti ICT tende a essere più positiva o neutra rispetto a negativa, sostenendo l'idea di una carriera trasversale. Non si riscontrano atteggiamenti significativamente più positivi da parte dei maschi rispetto alle femmine verso i professionisti ICT, in quanto valutano entrambi in modo prevalentemente positivo gli aspetti descrittivi associati ai professionisti ICT. Tuttavia, emerge che la maggioranza dei riferimenti di ruoli nel settore ICT fa riferimento a modelli maschili, con un'eccezione nelle situazioni in cui le ICT fungono da strumento anziché oggetto del lavoro, dove le ragazze mostrano un maggior riferimento a modelli femminili. Inoltre, l'analisi grammaticale e semantica della lingua utilizzata nello studio, lo spagnolo, che però non varia sostanzialmente rispetto all'italiano, rivela una carenza di riferimenti femminili, riflettendo così la forte associazione della professione ICT con modelli di ruolo maschili. Questa persistente associazione contribuisce a mantenere invariati i modelli di ruolo tradizionalmente accettati nel settore ICT.

Questi concetti hanno un ruolo significativo, poiché gli studi hanno dimostrato l'importanza delle percezioni di competenza scientifica e dell'identità STEM nel plasmare l'interesse delle ragazze verso una carriera nel campo scientifico (Zhao et al., 2023). Ciò suggerisce, inoltre, che lavorare su questi aspetti può essere cruciale per promuovere vocazioni scientifiche tra gli adolescenti.

3.1.2 Scelta vocazionale/orientamento

Il secondo ambito, quello della scelta vocazionale e dell'orientamento, è strettamente correlato con quello precedente della scuola e della famiglia. Questi contesti sono cruciali poiché forniscono le risorse, il sostegno e le influenze sociali necessarie per guidare i giovani nella definizione delle proprie prospettive di vita. In effetti, come evidenziato dal concetto di *self-concept* di Sáinz ed Eccles (2012), le percezioni delle abilità possono variare notevolmente in base a diversi fattori. Gli stessi autori hanno dimostrato che le ragazze tendono a sottovalutare le proprie competenze, anche quando hanno prestazioni elevate, mentre i ragazzi spesso sovrastimano le proprie abilità.

Infatti, come dimostrano recenti studi, diverse sono le influenze culturali ed educative che giocano un ruolo significativo nello scoraggiare le studentesse dal proseguire gli studi nelle discipline STEM. Come afferma Biemmi (2019), oltre agli stereotipi di genere, che hanno un impatto significativo sulle percezioni delle ragazze riguardo alle proprie capacità in matematica e scienze, alimentando una mancanza di fiducia e interesse in questi campi, c'è anche la percezione diffusa dei campi STEM come particolarmente difficili. Questa percezione può scoraggiare le studentesse dal perseguire tali percorsi, contribuendo così alla sottorappresentazione femminile in questi settori. Inoltre, i pregiudizi educativi presenti nelle scuole possono perpetuare gli stereotipi di genere, trattando i ragazzi e le ragazze in modo differenziato nelle lezioni di matematica e scienze, influenzando negativamente il loro interesse e la fiducia in tali materie. La presenza di ambienti accademici e lavorativi dominati dagli uomini contribuisce ad alimentare la percezione sociale della scienza come un campo "mascolino", sfavorendo al contrario le ragazze che si pensa essere destinate alla cura e alla famiglia. Ciò può altresì creare un senso di disagio o esclusione per le studentesse nelle discipline STEM, minando ulteriormente il loro interesse e la loro fiducia nel perseguire carriere in questi campi. Tutto ciò è correlato al fatto che la mancanza di modelli femminili nelle discipline STEM porta le

ragazze a sentirsi prive di riferimenti e aspirazioni, limitando le loro possibilità di identificarsi e di perseguire tali carriere.

Merayo e Ayuso nel 2022 hanno studiato un'indagine condotta da Microsoft nel 2017 evidenziando una correlazione interessante tra le ragazze che hanno un modello femminile nelle discipline STEM e il loro interesse in tali campi. Si è scoperto che le ragazze con una "role model" femminile mostrano un interesse nelle STEM due volte superiore rispetto a quelle che non ne hanno, ma sono comunque passionate ai campi STEM. Tuttavia, nonostante l'importanza dei modelli di riferimento femminili, moltissime ragazze, ben il 64% su una vasta popolazione di 11500 individui, non sono state in grado di nominare una sola donna di successo nel campo delle STEM. Questo dato evidenzia una sottorappresentazione delle donne eccelse in questo settore, il che può influenzare negativamente l'aspirazione delle giovani donne ad intraprendere una carriera in questi ambiti. Infatti, molte di loro ammettono di sentirsi attratte da questi campi, ma mancano di coraggio o si sentono scoraggiate dal perseguirli; mentre, dall'altra parte, si sentono spinte verso lavori considerati tradizionalmente femminili, come quelli legati alla cura. In realtà, i risultati di questo esperimento hanno mostrato che i principali ostacoli per le studentesse nel perseguire gli studi STEM non sono tanto una mancanza di interesse intrinseco, ma piuttosto il "non piacerle" e il "non vedersi capace". Questi fattori riflettono l'importanza di affrontare i pregiudizi e le barriere di genere che possono limitare il pieno potenziale delle ragazze nelle discipline STEM, creando un ambiente più inclusivo e accessibile per tutte le aspiranti scienziate e ingegnere del futuro. Inoltre, un recente studio condotto in Kazakistan (Tsakalerou et al., 2024) suggerisce che le studentesse affrontano sfide simili nelle materie e nei settori STEM indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Questo sottolinea l'importanza di interventi mirati a livello globale per affrontare tali sfide in modo efficace.

3.1.3. Mondo del lavoro

Nel contesto lavorativo, la letteratura attuale non si concentra più esclusivamente sulle cause del divario di genere come visto negli ambiti precedenti, ma piuttosto si dedica a valutare gli effetti conseguenti. Si è passati, quindi, dalla "diagnosi" delle origini del divario ad una "prognosi" degli impatti sul mondo del lavoro. In questo ambito, non ci si limita più a individuare le cause che hanno portato a tale disparità, che invece si trovano nella letteratura riguardante età più precoci, ma ci si concentra sulla valutazione degli effetti pratici del divario di genere tra gli adulti in ambito lavorativo. Per questo motivo sono state create delle metafore significative a cui tutta la letteratura fa riferimento.

Una constatazione evidente, emersa dall'analisi del panorama pubblico attuale e supportata dai dati iniziali, è la sottorappresentazione delle donne nei settori STEM. Questo fenomeno è parte di una serie di disparità di genere presenti nel mondo del lavoro, che si manifestano attraverso diverse forme di segregazione e barriere, conosciute collettivamente come "segregazione di genere" (Colella et al., 2017). Queste dinamiche influenzano significativamente le scelte di studi e carriera delle donne rispetto agli uomini, contribuendo al persistere del divario di genere nel campo lavorativo. La segregazione orizzontale si traduce in una limitata gamma di occupazioni accessibili alle donne, mentre quella verticale evidenzia disparità di genere nei ruoli apicali delle organizzazioni. Il concetto di "soffitto di cristallo" oppure *glass ceiling* invece rappresenta barriere invisibili che le donne devono superare per progredire nella loro carriera, dalla disparità salariale e la mancanza di rappresentanza ai vertici decisionali, alla discriminazione implicita nelle promozioni, assunzioni e assegnazione di progetti (Versace, 2021). Gli stereotipi di genere influenzano le aspettative sui ruoli e complicano l'equilibrio tra vita professionale e personale, aggravato dalla mancanza di mentoring e supporto, l'assenza di politiche per le pari opportunità e la carenza di modelli di ruolo femminili. Mentre il concetto del "tubo che perde" o *leaking pipeline* descrive la significativa riduzione della presenza femminile nella progressione professionale, evidenziando il fenomeno in cui molte donne lasciano

la professione o non riescono ad avanzare ai livelli superiori della gerarchia aziendale (Correll, 2001; Sáinz & Eccles, 2012). Questi fenomeni, insieme, delineano un quadro complesso di discriminazione di genere nel mondo del lavoro, che richiede azioni concrete per garantire l'uguaglianza di opportunità e di trattamento tra uomini e donne.

Ora procederemo ad approfondire in maniera più dettagliata i concetti di segregazione orizzontale e verticale nel contesto delle disparità di genere nel mondo del lavoro. La segregazione orizzontale fa riferimento alla tendenza delle donne e degli uomini a concentrarsi in settori lavorativi diversi o specifici, ad esempio le donne sono spesso sovrarappresentate in settori come l'insegnamento, l'assistenza sanitaria e il settore sociale, mentre gli uomini sono più numerosi in settori come l'ingegneria, l'informatica e la costruzione. Questa segregazione orizzontale limita le opportunità di carriera per le donne e può contribuire alla percezione di alcuni lavori come "maschili" o "femminili", creando barriere all'ingresso per persone di un certo genere. Per quanto riguarda invece la segregazione verticale, essa riguarda la disparità di genere nei livelli di gerarchia all'interno delle organizzazioni. Infatti, molto spesso – e si è visto anche in precedenza dalle statistiche – le donne occupano ruoli meno retribuiti e meno influenti rispetto agli uomini. Inoltre, all'interno di un'azienda, le donne sono sottorappresentate nei ruoli di leadership e di gestione, mentre gli uomini dominano tali posizioni. Questa segregazione verticale riflette le barriere all'avanzamento professionale per le donne e contribuisce al persistere del divario di genere nei livelli più alti dell'organizzazione.

In riferimento alle barriere nell'avanzamento professionale troviamo il concetto del soffitto di cristallo. Riguardo ciò, viene utilizzato un indice noto come *Glass Ceiling Index*, il quale è stato creato dal giornale *The Economist* in occasione dell'8 marzo, con l'obiettivo di valutare le pari opportunità sul luogo di lavoro. Tale indice combina diversi indicatori, tra cui l'istruzione superiore, la partecipazione alla forza lavoro, la retribuzione, i costi per l'assistenza all'infanzia, i diritti di maternità, le iscrizioni alle business school e la rappresentanza nei ruoli dirigenziali. Il punteggio finale assegnato ad ogni Paese è determinato tramite una media ponderata dei risultati dei nove indicatori. Nel 2021, i Paesi scandinavi – in ordine Svezia, Islanda, Finlandia e Norvegia – si confermano come i migliori al mondo per le donne che lavorano, con la Svezia che ottiene un punteggio di 84 su 100. L'Italia, sebbene stia mostrando miglioramenti, si posiziona ancora indietro con un punteggio di 64 su 100, collocandosi al tredicesimo posto. Infatti, resta molto lavoro da fare, soprattutto considerando che l'occupazione femminile si attesta al 55% e le donne continuano a guadagnare il 33,5% in meno degli uomini per ogni ora lavorata. Inoltre, solo il 22% delle aziende è attualmente guidato da donne, evidenziando la persistenza delle disuguaglianze di genere nell'ambito lavorativo.

In generale, nel corso di una normale carriera biografica, le donne hanno maggiori probabilità degli uomini di conseguire un diploma, una laurea e persino un dottorato di ricerca (Bagues & Zinovyeva, 2011). Tuttavia, queste possibilità si riducono drasticamente man mano che si avanza nella scala gerarchica, con stime che prevedono una piena parità di genere tra circa 131 anni (The World Economic Forum, 2023). Le difficoltà iniziano già nella fase di reclutamento per le donne, che spesso coincide con gli anni della potenziale maternità, e sono accentuate dall'imposizione culturale del ruolo della cura familiare. Queste difficoltà persistono a causa di pregiudizi e discriminazioni sia sul posto di lavoro che in famiglia e in società. Inoltre, al fenomeno delle donne che lasciano il posto di lavoro (leaky pipeline) si aggiunge un altro aspetto degno di nota: le donne che vengono bloccate. Infatti, un'ampia parte della letteratura accademica rileva la parzialità nelle valutazioni, evidenziando l'esistenza di uno "doppio standard" di eccellenza, dove le donne devono dimostrare performance migliori per essere valutate al pari dei colleghi maschi (Picardi, 2015). Tale dispersione di risorse femminili non solo penalizza gli ambiti STEM rendendoli meno diversificati e quindi meno produttivi (Del Boca et al., 2012), ma rischia di diventare un fenomeno intrinseco alle procedure di assunzione e avanzamento di carriera. Questo, unito ad altre barriere del soffitto di cristallo menzionate in precedenza, contribuisce alle rinunce e alla dispersione della forza lavoro femminile, creando un effetto di "tubo che perde". Dunque, ciò diventa un ciclo che perpetua la scarsa presenza di modelli di riferimento femminili nelle discipline STEM, poiché un minor numero di donne in tali settori

comporta una minore disponibilità di modelli di ruolo, il che a sua volta riduce ulteriormente l'afflusso di donne in ambito accademico e lavorativo.

3.2. Interventi per combattere il divario di genere

3.2.1 Scuola/famiglia

Per affrontare il divario di genere nelle discipline STEM, sono necessari interventi formativi mirati sia a livello scolastico che familiare.

Una revisione dei curricula scolastici è fondamentale, con l'inserimento delle materie STEM sin dalla primaria e una maggiore attenzione alle tematiche di genere per promuovere l'uguaglianza (Meccariello & Mentasti, 2020; Marone & Bucini, 2022). Una preparazione precoce nell'ambito STEM consente agli studenti di acquisire competenze fondamentali preparandoli a studi più avanzati, oltre che promuovere l'interesse e la curiosità, favorendo un approccio positivo. Inoltre, introdurre le materie STEM fin dalla primaria e prestare attenzione alle tematiche di genere può contribuire a ridurre il divario di genere nel campo STEM, incoraggiando sia le ragazze che i ragazzi a sviluppare competenze e interessi in questi settori con un approccio inclusivo.

Parallelamente, è essenziale lo sviluppo di programmi di formazione per gli insegnanti al fine di migliorare il metodo didattico e svincolare le discipline da connotazioni di genere e stereotipi culturali, promuovendo un insegnamento sensibile al genere (Meccariello & Mentasti, 2020; Marone & Bucini 2022). Infatti, è essenziale che la didattica e la preparazione degli insegnanti procedano di pari passo. Promuovere un insegnamento sensibile al genere implica non solo una consapevolezza delle differenze di genere nelle esperienze di apprendimento, ma richiede anche un impegno attivo nell'eliminare gli stereotipi e i pregiudizi esistenti anziché rinforzarli. Gli insegnanti formati possono contribuire a ridurre gli stereotipi di genere nelle loro classi, incoraggiando gli studenti a perseguire i propri interessi e talenti senza essere limitati dalle aspettative di genere e dai preconcetti. Questo approccio favorisce un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso della diversità, promuovendo l'uguaglianza di opportunità.

Inoltre, sono necessari interventi per favorire lo sviluppo del pensiero spaziale, in quanto dati empirici hanno dimostrato una correlazione tra le prestazioni degli individui nei test spaziali e il loro successo in ambiti scientifici e tecnici (Liben, 2015). , indicando la rilevanza del pensiero spaziale per i campi STEM. Il pensiero spaziale è la capacità di percepire, comprendere e manipolare concetti spaziali come, ad esempio, visualizzare oggetti nello spazio e comprendere le relazioni tra dimensioni, posizioni, distanze. Dunque, vista la rilevanza di questa abilità in ambito STEM, intervenire per un suo maggior sviluppo, sia per ragazzi che per ragazze, può aiutare a ridurre il divario di genere nelle discipline STEM.

Allo stesso tempo, è importante migliorare l'efficacia scientifica e l'identità STEM nelle bambine e ragazze, incoraggiandole ad intraprendere queste carriere (Zhao et al. 2023). Intervenire nel percorso significativo che va dall'identità STEM all'interesse per la carriera scientifica attraverso l'efficacia scientifica è fondamentale per promuovere le vocazioni scientifiche tra bambini e adolescenti per diverse ragioni. In primo luogo, l'efficacia scientifica si riferisce alla percezione di competenza scientifica di un individuo. Quando le ragazze adolescenti si sentono competenti nel campo scientifico e tecnologico, sviluppano maggiore fiducia nelle proprie capacità e sono più propense ad intraprendere percorsi di studio e carriere in ambito STEM. Tuttavia, spesso questo non avviene poiché le ragazze, a causa di insegnamenti sociali, sono indotte alla modestia e tendono a sottovalutarsi, attribuendo i buoni risultati al duro lavoro piuttosto che al talento. Dall'efficacia

scientifico deriva poi l'identità STEM, che si riferisce alla percezione che un individuo ha di sé nell'ambito scientifico e tecnologico. Se le ragazze si identificano con il mondo STEM e si considerano parte di esso, sarebbero più inclini e motivate a considerare la possibilità di intraprendere carriere in questi settori. In questo modo, incoraggiando una partecipazione più equa e inclusiva delle ragazze nelle discipline e negli ambiti STEM, è possibile ridurre il divario di genere in quei settori.

Infine, fornire modelli di ruolo di donne nei campi STEM può essere una strategia efficace per ispirare e incoraggiare le giovani ad abbracciare queste opportunità professionali (Biemmi, 2019; Gonzalez-Perez, et al. 2020; Marone & Bucini, 2022; Merayo & Ayuso, 2022). È ampiamente documentato nella letteratura scientifica l'importanza di promuovere modelli positivi di donne che hanno avuto successo in ambiti tecnico-scientifici. I motivi sono molteplici. Innanzitutto, le ragazze possono essere ispirate e motivate osservando le esperienze e i successi delle donne che hanno avuto successo nei campi STEM. Infatti, vedere modelli femminili che hanno raggiunto il successo, soprattutto in ambiti tradizionalmente maschili, può aiutare le giovani ad immaginarsi in ruoli simili e a credere nei propri obiettivi. Ciò può contribuire a sfidare gli stereotipi di genere e ad incoraggiare le ragazze a perseguire i propri interessi senza essere limitate da stereotipi e preconcetti di genere.

3.2.2 Scelta vocazionale/orientamento

Per quanto riguarda nello specifico la fase dell'orientamento, la ricerca bibliografica ha evidenziato interventi formativi per ridurre il divario di genere nelle discipline STEM. Molti di questi interventi si sovrappongono a quelli menzionati in precedenza, come ad esempio l'introduzione di modelli di ruolo femminili, lo sviluppo di nuovi metodi d'insegnamento delle materie STEM che considerino le differenze di genere e programmi educativi volti a sfidare gli stereotipi e i pregiudizi, nonché a creare un ambiente inclusivo.

Oltre a tali interventi, il mentoring e il tutoraggio sono stati identificati come strumenti efficaci per ispirare e incoraggiare le ragazze ad intraprendere carriere nelle discipline STEM (Biemmi, 2019). Il mentoring è un processo di consulenza, supporto e orientamento in cui un mentore, esperto nel campo, affianca un mentee, meno esperto, condividendo esperienze e conoscenze per favorirne lo sviluppo personale e professionale, in una relazione di fiducia, consigli e ascolto. Associare ad ogni ragazza un mentore esperto nel campo STEM può essere un'opportunità per ispirarla e incoraggiarla a perseguire una carriera in queste aree, o almeno a superare i pregiudizi e gli stereotipi di genere. Il tutoraggio, invece, si concentra principalmente sull'assistenza scolastica e accademica, in cui un tutor specializzato fornisce supporto ad uno o più studenti che ne hanno bisogno. In entrambi i casi, l'obiettivo principale è eliminare le aspettative, i pregiudizi e i programmi istituzionali che perpetuano i tradizionali ruoli di genere e gli stereotipi sull'apprendimento scientifico e sulle carriere (Suarez-Mesa & Gomez, 2024).

Questi interventi costituiscono una parte del progetto per la creazione di reti di supporto volte ad assistere le ragazze nel superare le sfide di natura individuale e sociale (Biemmi, 2019). L'obiettivo è fornire loro le risorse e l'incoraggiamento necessari per superare le barriere e avere successo in questi campi, incoraggiandole a superare le difficoltà e gli stereotipi di genere.

Le reti di supporto mirano a creare consapevolezza ed advocacy per aumentare la conoscenza sulle influenze culturali ed educative che scoraggiano le studentesse dal perseguire gli studi STEM, promuovendo al contempo l'uguaglianza di genere (Biemmi, 2019). Creare la consapevolezza è fondamentale per ridurre e, idealmente, eliminare le disuguaglianze, evidenziando ad esempio le disparità salariali, le differenziazioni nei processi di assunzione o promozione e le discriminazioni sul luogo di lavoro. Inoltre, sensibilizzare sull'uguaglianza di genere può promuovere l'empowerment delle donne, consentendo loro di realizzare appieno il proprio potenziale in ogni ambito.

3.2.3 Mondo del lavoro

Prendendo in considerazione quanto fin qui esposto, emerge un consenso nella letteratura accademica nel sottolineare che la scelta di una ragazza verso le discipline o le carriere STEM non è esclusivamente dettata dalla sua decisione individuale, ma è influenzata in larga misura dal contesto socioculturale in cui cresce. Questo contesto ha un impatto significativo sulle percezioni delle STEM, con particolare enfasi sui modelli femminili che possono trasmettere maggiore autostima e fiducia nelle proprie capacità nei campi scientifici.

Nel contesto del mondo del lavoro, è più comune incorrere in politiche anziché interventi formativi. Degli esempi possono essere le controverse quote rosa, volte a riequilibrare le percentuali di dipendenti, gli incentivi per la riduzione delle rette degli asili nido e dei doposcuola, insieme ad un congedo parentale equo tra i genitori, in modo da svincolare le madri dal ruolo della cura.

Vi possono però essere anche interventi di formazione per adulti, indirizzati sia a lavoratori/lavoratrici che a disoccupati/e in generale. Questi interventi possono comprendere corsi di specializzazione negli ambiti STEM destinati a donne adulte, sia lavoratrici che disoccupate, che includono formazione digitale di base e avanzata. Inoltre, potrebbero essere offerti corsi riguardanti abilità pratiche come bricolage, elettricista e idraulica di base, nonché corsi di gestione economica e finanziaria domestica (come la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e l'assicurazione).

Inoltre, si potrebbero organizzare anche workshop e seminari per adulti incentrati sulle tematiche della disparità di genere, con l'obiettivo di sensibilizzare, offrire supporto e creare una rete di sostegno per affrontare tali situazioni.

3.2.4 Trasversalità

Infine, trasversalmente a tutti gli ambiti e indipendentemente dall'età, è opportuno implementare sistemi di monitoraggio e valutazione per misurare i progressi nel ridurre il gender gap nelle discipline e negli ambiti STEM e adattare di conseguenza le strategie di intervento (INVALSI, 2023). I sistemi di monitoraggio, infatti, consentono di valutare se le strategie e gli interventi adottati stanno producendo i risultati desiderati. Misurare i progressi nel tempo consente di identificare quali approcci sono più efficaci e quali potrebbero richiedere modifiche o miglioramenti. Grazie al monitoraggio, è possibile individuare specifiche aree di criticità o di maggiore disparità, concentrando gli sforzi e le risorse dove sono più necessari e ottimizzando l'impatto degli interventi. Inoltre, la raccolta di dati e la pubblicazione di rapporti sui progressi sensibilizzano l'opinione pubblica e contribuiscono alla generazione di un cambiamento collettivo.

4. Risultati: Analisi e sviluppo di strumenti

4.1. Studio e selezione di strumenti

Nell'ambito della ricerca volta a comprendere ed affrontare il divario di genere nelle STEM, l'utilizzo di strumenti appropriati rappresenta un elemento cruciale per raccogliere dati empirici e valutare l'efficacia degli interventi formativi. In questa sezione, verrà presentato il processo di elaborazione dei questionari pre e post corsi di formazione, progettati per analizzare il cambiamento delle percezioni e delle conoscenze dei partecipanti prima e dopo l'intervento. L'obiettivo principale di

questi strumenti è quello di fornire un quadro chiaro della consapevolezza e delle opinioni relative al divario di genere nelle STEM e valutare il cambiamento nel pensiero e nell'approccio dei partecipanti dopo aver completato i corsi. Per garantire la validità e l'affidabilità dei risultati, si è deciso di adottare una scala precedentemente e rigorosamente validata. Per assicurare la validità e l'affidabilità dei risultati, è stata adottata una scala precedentemente validata. Nel caso in cui fosse in lingua inglese, sarebbe tradotta e, se necessario, adattata per soddisfare i nostri obiettivi, mantenendo intatto il significato, e quindi la validità, del questionario.

Tabella 1. Scale prese in considerazione per lo studio e la selezione degli strumenti valutativi

NOME DELLA SCALA	AUTORI, ANNO DI PUBBLICAZIONE
InGenias project	Merayo & Ayuso, 2022
Project ALAS (Accompanying girLs towArds STEM careers)	Martinez et al., 2023
ASI/AMI/IRMA Ambivalent Sexism Scales (ASI and AMI) and the Illinois Rape Myth Acceptance (IRMA) Scale	Bendixen & Ottesen Kennair, 2017
ASI & AMI	Manganelli & Volpato & Canova, 2008
AMOS 8-15	Meneghetti & DeBeni & Cornoldi, 2007
Science, Technology, English and Maths Achievement Test (STEMATQ)	Ajogbeje, 2023
Questionario Experiences in Close Relationships (ECR)	Calvo, 2008
Questionario ECR_R (Experiences in Close Relationships-Revised)	Calvo, 2008
SACI scala A – per la valutazione degli Atteggiamenti e delle Credenze degli insegnanti in formazione verso i processi inclusivi	Castellana et al., 2023
ePortfolio	La Rocca, 2021
Questionario Acteval	Maireles & Capperucci, 2022
Questionario di gradimento	Storai & Pedani, 2021
Kirkpatrick Model	Kirkpatrick, 1954
Le discipline STEM: comprendere e superare il gender gap	Ludoteca del registro, 2023
Tosra (Test of science-related attitudes)	Fraser, 1981
AEQ (Academic Entitlement Questionnaire)	Pilotti et al., 2022
Interview Gender Pay Gap	Farruggia et al., 2023

Per ciascuna scala, è stata condotta un'analisi degli elementi (quesiti del questionario), dei destinatari e degli obiettivi di ricerca. Nel corso dell'attività, è stata anche creata una tabella Excel per documentare il lavoro svolto, come mostra l'immagine esemplificativa seguente.

Nome della scala	Anno di pubblicazione	Validata in Italia (sì/no)	Reperibile (sì/no)	Link alla scala	Link all'articolo	Destinatari	Focus	Commento
InGenias project	2022	No	Si	InGenias project.docx	Maravo-Avuso, 2022	studenti	STEM	
Progetto ALAS	2023	No	Si	Progetto ALAS.docx	Martinez et al. 2023	studenti	STEM	molto buono
ASI/AMI/IRMA Ambivalent Sexism Scales (ASI and AMI) and the Illinois R	2008	Si	Si	ASI AMI IRMA.docx	Bendixen, Ottesen, Ken	adulti	stereotipi	simile, ma meglio l'altra
ASI & AMI				ASI & AMI.docx	Manganelli, Volpato, Ca	adulti	stereotipi	buono
AMOS 8-15	2005	Si	Si	AMOS 8-15.docx	Meneghetti, DeBenedi	studenti	studio	non utile
Science, Technology, English and Maths Achievement Test (STEMATQ)	2023	No	No	-	Apogbeje, 2023	Enhan	insegnamento	non reperita
Questionario Experiences in Close Relationships (ECR)	1998	No	No	-	Calvo, 2008	Il question	stile attaccamento	non reperita
Questionario ECR_R (Experiences in Close Relationships-Revised)	2008	Si	No	-	Calvo, 2008	Il question	stile attaccamento	non reperita
SACI scala A – per la valutazione degli Atteggiamenti e delle Credenze de	2011	Si	Si	SACI.docx	Castellana et al. 2023	insegnanti	studenti con disabilità	
ePortfolio	2015	Si	Si	ePortfolio.docx	La Rocca, 2021	Trian	ePortfolio	non utile
Questionario Acteval	2013	Si	Si	Acteval.docx	Maireles Cappenucci	2 insegnanti	valutazione degli alunni	
Questionario di gradimento	2021	Si	Si	gradimento.docx	Stora, Pedani, 2021	U	partecipanti corsi	gradimento corso
Kirkpatrick	1998	No	Si	KirkPatrick.docx	Kirkpatrick Free Resou	partecipanti corsi	gradimento corso	
Le discipline STEM: comprendere e superare il gender gap	2023	Si	Si	Ludoteca del registro, 2023	Ludoteca del registro	2023	studenti	percezioni
Tosra Test of science-related attitudes	1981 (2022)	No	Si	TOSRA.docx	Fraser, 1981	Tosra	studenti	attitudine
AEQ Academic Entitlement Questionnaire	2011	No	Si	AEQ.docx	Piotti et al. 2022	Par	gentoni di student	diritto accademico
Interview Gender Pay Gap	2023	No	Si	Interview GPG.docx	Farruggia et al. 2023	P	lavoratori	credenze culturali

Figura 3. Esempificazione della tabella Excel utilizzata per raccogliere le scale analizzate

Infine, dopo un attento lavoro di analisi e confronto, è stata scelta la scala del Progetto ALAS.

La scala adottata per questa ricerca deriva dall'articolo pubblicato nel 2023 su *Education Science* degli autori Macarena Martínez, Francisca Segura, José Manuel Andújar e Yolanda Ceada intitolato "The Gender Gap in STEM Careers: An Inter-Regional and Transgenerational Experimental Study to Identify the Low Presence of Women". Esso affronta la disparità di genere nei campi STEM, un problema ancora urgente, come visto precedentemente, data la sottorappresentazione delle donne in queste aree importanti di studio e lavoro. Nel loro recente studio, Martinez et al. (2023) hanno condotto una ricerca sperimentale interregionale e transgenerazionale per esplorare i fattori che contribuiscono alla bassa presenza delle donne nelle carriere STEM. Questo studio approfondisce la complessità degli stereotipi di genere, dei ruoli sociali e dei fattori motivazionali che influenzano le scelte di carriera nei campi STEM.

L'analisi si è basata su un approccio multi-modello all'interno del progetto ALAS (*Accompanying girls towards STEM careers*), includendo diverse variabili e costrutti teorici rilevanti nel contesto delle carriere STEM. Questi costrutti teorici forniscono un quadro concettuale per comprendere le motivazioni, le percezioni e gli atteggiamenti degli individui nei confronti delle materie STEM, con particolare attenzione alle differenze di genere e alle aspettative sociali. All'interno della **Teoria Aspettativa-Valore della Motivazione** sono considerati diversi aspetti: le **Motivazioni** (MO), che riflettono le ragioni sottostanti all'impegno degli individui nelle materie STEM; le **Aspettative** (EX), che rappresentano le aspettative degli individui riguardo alle loro prestazioni in questi campi; e il **Valore di Incentivo** (VI), che indica l'importanza che gli individui attribuiscono al successo nelle materie STEM. Successivamente, è stata esplorata la **Teoria del Ruolo Sociale**, che si concentra sulla percezione dei ruoli e delle responsabilità di genere nella società. In particolare, è stato analizzato come questi ruoli sociali influenzano le decisioni degli individui riguardo alle carriere STEM, considerando i compiti e le attività associate a tali campi. Infine, è stata esaminata la **Teoria degli Stereotipi di Genere**, che esplora le percezioni e gli stereotipi legati alle capacità, alle competenze e alle responsabilità sociali in base al genere. Questo permette di comprendere come gli stereotipi di genere influenzino le scelte di carriera degli individui e come possano contribuire al divario di genere nelle STEM. L'analisi di queste variabili e costrutti teorici ha così fornito un quadro completo e approfondito dei fattori che influenzano il coinvolgimento degli individui nelle carriere STEM, consentendo di identificare aree chiave di intervento per promuovere l'equità di genere in questo ambito.

L'accuratezza e l'affidabilità dei nostri risultati dipendono in gran parte dalla validità degli strumenti utilizzati; pertanto, è essenziale esaminare attentamente questo aspetto. La validità dei costrutti è stata esaminata attraverso un'analisi dettagliata dei tre modelli teorici della scala (analisi fattoriale): la Teoria Aspettativa-Valore della Motivazione (MO, EX, VI), la Teoria del Ruolo Sociale (SR), e la Teoria degli Stereotipi di Genere (SCC, SSR). Questa valutazione è stata supportata dall'impiego di indicatori di validità convergenti e discriminanti. In particolare, è stata condotta un'analisi unidimensionale che ha rivelato che il primo componente per tutti i costrutti superava il valore di 1, indicando una robustezza nella validità dei modelli considerati. Per misurare la validità convergente

e discriminante, sono stati utilizzati indicatori come la Varianza Media Estratta (AVE) e la Radice Quadrata della Varianza. La maggior parte dei costrutti ha mostrato un AVE al di sopra della soglia, con l'eccezione dei costrutti MO e VI nell'istruzione primaria. È importante sottolineare che i criteri di coerenza interna sono stati soddisfatti per la maggior parte dei costrutti, confermando la solidità delle misurazioni effettuate. Successivamente, è stata condotta un'analisi dei dati mediante l'impiego di tecniche di analisi di frequenza al fine di esaminare ciascun costrutto in relazione al genere e al livello educativo dei partecipanti. Infine, per determinare l'indipendenza tra la variabile del genere e le altre variabili per ciascun livello di istruzione, è stato calcolato il coefficiente chi-quadrato (X^2). In questo contesto, la variabile del genere è stata considerata come indipendente, mentre le altre variabili come dipendenti. È stato adottato un livello di significatività del 5% (alfa = 0,05) per stabilire la presenza di una relazione di dipendenza tra le variabili considerate, mostrando mediamente dei buoni risultati che indicano una relazione significativa.

Tabella 2. Items tradotti del questionario originale del Progetto ALAS (Martinez et al., 2023)

Progetto ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)	
Scala Likert: 1 (Totalmente in disaccordo), 2, 3, 4, 5 (Totalmente d'accordo)	
Motivazione (MO)	<ul style="list-style-type: none"> ● Le materie STEM sono divertenti ● Capisco le materie STEM ● Ottengo buoni voti nelle materie STEM
Aspettative (EX)	<ul style="list-style-type: none"> ● Se lavoro duro nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti ● Posso studiare abbastanza per superare il successivo ● Esame di materie STEM
Valore dell'incentivo (IV)	<ul style="list-style-type: none"> ● Essere bravo nelle materie STEM significa molto per me ● Essere bravo in STEM mi aiuterà nel resto degli anni nei miei studi ● Ciò che apprendiamo sulle discipline STEM è benefico per la mia vita ● La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro
Ruolo sociale (SR)	<ul style="list-style-type: none"> ● A chi corrisponderebbero queste attività? A uomini, donne o entrambi? <ul style="list-style-type: none"> ○ Agricoltura ○ Politica ○ Meccanica ○ Pilotare gli aerei ○ Guidare gli autobus ○ Fare i lavori domestici ○ Essere parrucchiere ○ Dirigere una banca ○ Riparare i dispositivi a casa ○ Guidare i camion ○ Prendersi cura dei malati

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stendere il bucato ○ Pulire la casa ○ Cucire i vestiti ○ Impegnarsi nell'ingegneria ○ Lavare i piatti ○ Stirare ○ Cucinare
Stereotipi su competenze e capacità (SCC)	<ul style="list-style-type: none"> ● Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici ● Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi ● I risultati delle ragazze sono migliori nelle specializzazioni in arte, discipline umanistiche e scienze sociali ● Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle carriere tecnico-scientifiche ● Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi ● Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM
Stereotipi sulla responsabilità sociale (SSR)	<ul style="list-style-type: none"> ● Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie ● Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli.

Infine, tradotto in modo appropriato, il questionario è stato arricchito con una breve introduzione al progetto, una sezione di profilazione e, per il pre-test, una sezione riguardante la questione di genere nel passato, mentre per il post-test sono state aggiunte sezioni sulle metodologie, sull'organizzazione, sul futuro e sulla questione di genere. In entrambi i casi, sia per il pre-test che per il post-test, il questionario del progetto ALAS è rimasto identico, consentendo di valutare i cambiamenti prima e dopo il corso di formazione.

Nella fase attuale, si lavora sulla raccolta che consenta poi una successiva validazione degli strumenti per l'uso nel contesto Veneto.

Sono state apportate delle leggere modifiche a ciascun questionario per adattarlo al target di riferimento: ad esempio, è stato utilizzato il formale "lei" per rivolgersi ai lavoratori e alle lavoratrici, e si è fatto riferimento alle STEM come settori professionali come idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione, robotica e fai-da-te. Gli stessi settori sono stati utilizzati anche per i questionari destinati agli/alle inoccupati/e, oltre anche ad essere aggiunte delle immagini esemplificative per attivare meccanismi socio-emotivi.

Figura 4. Schermate esemplificative del questionario per disoccupati/e

Per quanto riguarda i questionari destinati agli studenti, sono rimasti invariati. Inoltre, recentemente è stato introdotto anche un questionario dedicato alle scuole secondarie di primo grado, in cui si è semplificato il lessico, aggiunto esempi e una sezione di immagini. Il tutto si trova nell'Appendice.

4.2. Attività sul campo

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva degli incontri in cui la borsista UNIPD ha portato avanti attività sul campo di rilevazione ed test degli strumenti sviluppati nella prima fase del progetto.

Tabella 3. Incontri presenziati da UNIPD

DATA	LEZIONE	LUOGO	DESTINATARI	NUM. EFFET. DESTINATARI	SPECIFICHE DESTINATARI	FORMATORE /TRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO
31/01/2024	ultimo incontro	Garda (VR)	studenti	18	IIS Marie Curie, 3° liceo Scienze Applicate	CIM&FORM – prof. Fabio Banali	Counseling di gruppo	Road map per favorire lo sviluppo di carriere steam nelle studentesse. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
21/02/2024	primo incontro	San Bonifacio (VR)	studenti	17	IIS Dal Cero, 4° tecnico Sistemi Informatici Aziendali	CIM&FORM – prof. Fabio Banali	Counseling di gruppo	Road map per favorire lo sviluppo di carriere steam nelle studentesse. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
05/03/2024	primo incontro	Verona (VR)	gruppo misto	5	Verona Vale, 2 occupate, 2 disoccupate, 1 immigrata	CIM&FORM – dott. Vincenzo Ciccarello	Laboratorio formativo/projekt work	Creazione del protocollo di rete. Fase 1: attivazione e intervento rete
08/03/2024	ultimo incontro	San Bonifacio (VR)	studenti	16	IIS Dal Cero, 4° tecnico Sistemi Informatici Aziendali	CIM&FORM – prof. Fabio Banali	Counseling di gruppo	Road map per favorire lo sviluppo di carriere steam nelle studentesse. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
14/03/2024	secondo incontro	Energie Sociali (VR)	disoccupate	5	3 veronesi, 2 immigrate con livello di italiano buono	Energie Sociali – dott.sse Paola Busti ed Erika Rigo	Counseling di gruppo	Transizione sociale e inclusione. Promuovere un cambiamento personale e professionale partendo dalle proprie potenzialità. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
18/03/2024	primo incontro	Villa Buri (VR)	occupati	7	5 agronomi/e, 2 architetti/e	Società Verso – dott.ssa Lucia Vesentini	Sostegno all'innovazione strategica di gruppo	Il ruolo delle competenze stem nella transizione digitale, ecologica e sociale. Fase 1: attivazione e intervento-analisi dei fabbisogni

19/03/2024	primo incontro	Confindustria Verona (VR)	occupati	7	4 prof.sse medie, 3 giovani imprenditori	CIM&FORM – prof. Fabio Banali	Coaching di gruppo	Professioni di futuro e transizione ecologica. Libera professione e superamento degli stereotipi di genere nelle professionalità verdi, blu, bianche. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
20/03/2024	evento unico	Palazzo Gran Guardia (VR)	tutti	>50	tutti	CIM&FORM – SOC. VERSO	Aperifocus - evento congiunto con altri capofila PARI	Aperifocus. Educare le famiglie alle competenze di futuro attraverso le pari opportunità nelle professioni STEM. Fase 3: testimonianze e diffusione

Ed ecco alcune immagini degli incontri di formazione.

Figura 5. Professor Banali in una lezione

Figura 6. Studenti e studentesse in una discussione costruttiva

Figura 7. Studenti e studentesse in un'attività del corso

Figura 8. Corso di agronom* e architett* **Figura 9.** Progetto CONNESSIONI (prof.sse medie e Giovani Imprenditori) **Figura 10.** Aperifocus organizzato dal Comune di Verona

Tabella 4. Altri corsi avviati durante il periodo della borsa di ricerca

DATE	LUOGO	DESTINATARI	NUM. PROGR. DESTINATARI	ISTITUTO DESTINATARI	FORMATORE /TRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO
15/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 25/03/2024 27/03/2024	Cerea (VR)	studenti	15	IIS Da Vinci	COSP Verona	Laboratorio esperienziale	Students campus: sviluppo di competenze in ambito STEM. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
18/03/2024 25/03/2024 04/04/2024	Verona (VR)	studenti	10	Istituto Salesiano San Zeno	CIM & FORM / SAN ZENO	Counseling di gruppo	Professioni di futuro e transizione ecologica. Worklife balance e lavoro: desideri, talenti e opportunità. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
22/03/2024 26/03/2024	Caldiero (VR)	studenti	15	IIS Stefani Bentegodi (agraria)	COSP Verona – prof.ssa Bombieri	Orientamento professionale specialistico - di gruppo	Orientamento inclusivo. Favorire e avvicinare a carriere in ambiti STEM. Fase 1: attivazione e intervento azione pilota
04/04/2024 05/04/2024	Teatro Nuovo (VR)	studenti	20	IIS Montanari, liceo	COSP Verona	Focus group	Ma le competenze stem servono davvero? Focus group con gli studenti

5. Risultati: Analisi preliminare dei dati

Nel contesto di questa ricerca, è stata condotta l'analisi prima e dopo dell'intervento di formazione svolto presso l'istituto tecnico Dal Cero di San Bonifacio, in una quarta dell'indirizzo Sistemi Informatici Aziendali. Questo tipo di analisi è una metodologia utilizzata per misurare il cambiamento o il progresso del gruppo di studenti nel corso del tempo, confrontando i loro risultati prima e dopo l'intervento. Questo approccio consente di valutare in modo obiettivo l'impatto degli interventi educativi sulla performance degli studenti e di fornire feedback utile per il miglioramento continuo delle pratiche didattiche.

Tabella 5. Risultati raccolti con i questionari dall'inizio della borsa di ricerca

INTERVENTI	PRE-TEST	POST-TEST
3° liceo Scienze Applicate, Garda (VR)	-	sì
4° tecnico Sistemi Informatici Aziendali, San Bonifacio (VR)	sì	sì
Verona Vale, gruppo misto (VR)	sì	In attesa
Energie Sociali, disoccupate (VR)	sì	sì
Società Verso, agronomi/e e architetti/e (VR)	-	sì
Prof.sse delle medie e Giovani Imprenditori (VR)	sì	In attesa

Per fare un'esemplificazione delle prime analisi prenderemo il caso della scuola Dal Cero di San Bonifacio di Verona. Seguono alcuni grafici.

Figura 11. Frequenze di genere nel pre-test

Figura 12. Frequenze di genere nel post-test

Quindi si vede, in entrambi i casi, una maggioranza di ragazze. Mentre, l'età media della classe è rimasta sempre 17 anni.

Distribuzione «Questione di genere»

pre-test

post-test

Figura 13. Boxplot sulla questione del genere, a confronto pre- e post-test

Distribuzione dati Post-test

Figura 14. Boxplot sulla metodologia del corso, post-test

Distribuzione dati Post-test

Figura 15. Boxplot sull'organizzazione del corso, post-test

Distribuzione dati Post-test

Figura 16. Boxplot sullo stato complessivo del corso, post-test

Distribuzione risultati ALAS: motivazione

Figura 17. Boxplot sulla motivazione (ALAS), a confronto pre- e post-test

Distribuzione risultati ALAS: aspettative

Figura 18. Boxplot sulle aspettative (ALAS), a confronto pre- e post-test

Distribuzione risultati ALAS: valore dell'incentivo

Figura 19. Boxplot sul valore dell'incentivo (ALAS), a confronto pre- e post-test

Distribuzione risultati ALAS: stereotipi su capacità

Figura 20. Boxplot sugli stereotipi riguardo competenze e capacità (ALAS), a confronto pre- e post-test

Distribuzione risultati ALAS: stereotipi su responsab.

Figura 21. Boxplot sugli stereotipi riguardo la responsabilità sociale (ALAS), a confronto pre- e post-test

Per quanto riguarda i ruoli sociali, è possibile osservare la differenza tra il pre-test e il post-test nelle seguenti tabelle. Sono stati raccolti i valori assoluti e le percentuali delle risposte per ciascun elemento, quindi per ogni ambito di lavoro, evidenziando in verde gli ambiti che ottengono un cambiamento più grande.

Items	PRE-TEST					
	Entrambi		Uomini		Donne	
	Fr. ass.	Fr. %	Fr. ass.	Fr. %	Fr. ass.	Fr. %
Agricoltura	12	71%	5	29%	0	0%
Politica	15	88%	2	12%	0	0%
Meccanica	9	53%	8	47%	0	0%
Pilotare gli aerei	13	76%	4	24%	0	0%
Guidare gli autobus	12	71%	4	24%	1	6%
Fare i lavori domestici	13	76%	0	0%	4	24%
Tagliare i capelli	16	94%	1	6%	0	0%
Dirigere una banca	12	71%	4	24%	1	6%
Riparare i dispositivi a casa	10	59%	7	41%	0	0%
Guidare i camion	9	53%	8	47%	0	0%
Prendersi cura dei malati	14	82%	0	0%	3	18%
Stendere il bucato	12	71%	0	0%	5	29%
Pulire la casa	13	76%	0	0%	4	24%
Cucire	12	71%	0	0%	5	29%
Ingegneria	12	71%	5	29%	0	0%
Lavare i piatti	14	82%	0	0%	3	18%
Stirare	10	59%	0	0%	7	41%
Cucinare	16	94%	0	0%	1	6%

Figura 22. Risultati delle risposte riguardo i ruoli sociali (ALAS) nel pre-test

Items	POST-TEST					
	Entrambi		Uomini		Donne	
	Fr. ass.	Fr. %	Fr. ass.	Fr. %	Fr. ass.	Fr. %
Agricoltura	13	93%	1	7%	0	0%
Politica	13	93%	1	7%	0	0%
Meccanica	12	86%	2	14%	0	0%
Pilotare gli aerei	12	86%	2	14%	0	0%
Guidare gli autobus	13	93%	1	7%	0	0%
Fare i lavori domestici	13	93%	0	0%	1	7%
Tagliare i capelli	13	93%	1	7%	0	0%
Dirigere una banca	14	100%	0	0%	0	0%
Riparare i dispositivi a casa	13	93%	1	7%	0	0%
Guidare i camion	13	93%	1	7%	0	0%
Prendersi cura dei malati	13	93%	0	0%	1	7%
Stendere il bucato	13	93%	0	0%	1	7%
Pulire la casa	13	93%	0	0%	1	7%
Cucire	13	93%	1	7%	0	0%
Ingegneria	13	93%	1	7%	0	0%
Lavare i piatti	13	93%	0	0%	1	7%
Stirare	13	93%	0	0%	1	7%
Cucinare	13	93%	0	0%	1	7%

Figura 23. Risultati delle risposte riguardo i ruoli sociali (ALAS) nel post-test

Nel complesso, è evidente immediatamente come i valori siano cambiati tra prima e dopo l'intervento. Si può osservare come vi sia stato un notevole miglioramento in tutti gli campi, accompagnato da una soddisfazione generale emersa dal questionario di gradimento riguardante la metodologia, l'organizzazione e, complessivamente, le prospettive future.

Attualmente si stanno conducendo analisi preliminari in attesa di acquisire ulteriori dati per condurre inferenze statistiche più approfondite, quali il calcolo dell'effect size e l'esecuzione di test non parametrici. Un esempio di quest'ultimo può essere il test di Wilcoxon, che non richiede l'assunzione di una distribuzione normale o di varianze uguali nei gruppi, ed è pertanto robusto rispetto alle violazioni delle assunzioni di normalità e omoschedasticità.

6. Riferimenti bibliografici

Biemmi, I. (2019). Female students in the STEM disciplines: an investigation of “atypical” academic routes. *Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education*, 14(3). doi:10.6092/issn.1970-2221/9880

Bochicchio, F. (2015). La valutazione delle ricadute della formazione e degli apprendimenti nei contesti non formali e informali. In Galliani, L., *L'agire valutativo*. La Scuola.

Colella, F. et al. (2017). La sfida delle donne in accademia: asimmetrie di potere, socializzazione alla professione e stili di leadership. *Sociologia del lavoro*, 148(2), 00-00. doi: 10.3280/SL2017-148002

CORDIS. (2023). Ridurre il divario di genere nelle discipline STEM per migliorare la ricerca e l'innovazione [Comunicato stampa]. Recuperato da <https://cordis.europa.eu/article/id/442175-reducing-the-gender-gap-in-stem-fields-for-better-research-and-innovation/it>

De Philippis, M. (2023). Le donne, il lavoro e la crescita economica. Banca d'Italia. Recuperato da <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2023-0026/1-dphilippis.pdf>

Fondazione Nord Est. (2023). L'occupazione maschile e femminile in Veneto: Rapporto sulla situazione del personale nelle aziende con oltre cinquanta dipendenti. Dati relativi al biennio 2020-2021. Recuperato da https://statistica.regione.veneto.it/AltriFiles/occupazione_maschile_e_femminile_in_veneto_2023.pdf

González-Pérez, S. et al. (2020). Girls in STEM: Is It a Female Role-Model Thing? *Frontiers in Psychology*, 11, 2204. doi:10.3389/fpsyg.2020.02204

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). (2021). Rapporto Annuale 2021 - La Situazione Del Paese. Roma, Italia: ISTAT. Recuperato da <https://www.istat.it/it/archivio/259060>

Liben, L. S. (2015). The STEM gender gap: The case for spatial interventions. *International Journal of Gender, Science and Technology*, 7(2) 133-150. <https://genderandset.open.ac.uk/index.php/genderandset/article/view/418>

Marone, F., & Buccini, F. (2022). Nuove disuguaglianze nell'era contemporanea: ragazze e STEM. *Education Sciences & Society*, 1(2022), 170-184. doi:10.3280/ess1-2022oa13572

- Martínez, M. et al. (2023). The Gender Gap in STEM Careers: An Inter-Regional and Transgenerational Experimental Study to Identify the Low Presence of Women. *Education Sciences*, 13(6), 649. doi:10.3390/educsci13070649
- Meccariello, A., & Mentasti, R. (2020). Parola d'ordine STEM: conoscere per colmare il divario di genere. L'importanza del curriculum interdisciplinare di educazione finanziaria per promuovere il pensiero scientifico nella scuola primaria. *Innovation in STEM Learning*, 1(2). IUL Research Open Journal of IUL University. doi:10.57568/iulres.v1i2.57
- Merayo, N., & Ayuso, A. (2022). Analysis of barriers, supports and gender gap in the choice of STEM studies in secondary education. *International Journal of Technology and Design Education*, 33(6), 1471–1498. doi:10.1007/s10798-022-09776-9
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). (2022). Dati e statistiche. Recuperato da <https://www.miur.gov.it/dati-e-statistiche>
- Phillips, J.J., & Phillips, P.P. (2016). Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315757230>
- Sáinz, M., & Eccles, J. (2011). Self-concept of computer and math ability: Gender implications across time and within ICT studies. *Journal of Vocational Behavior*. Advance online publication. doi:10.1016/j.jvb.2011.08.005
- Sáinz, M. et al. (2016). Gender stereotypes and attitudes towards information and communication technology professionals in a sample of Spanish secondary students. *Sex Roles*, 74 154–168. doi:10.1007/s11199-014-0424-2
- Save the Children. (2021). 2021 Annual Report. Recuperato da <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/annual-report/annual-report/2021-annual-report/2021-annual-report-results-for-children.pdf>
- Smela, B. et al. (2023). Rapid literature review: definition and methodology. *Journal of Market Access & Health Policy*, 11(1), 2241234. doi:10.1080/20016689.2023.2241234
- Suárez-Mesa, V., & Gómez. (2024). Does teachers' motivation have an impact on students' scientific literacy and motivation? An empirical study in Colombia with data from PISA 2015. *Large-scale Assessments in Education*, 12(1). doi:10.1186/s40536-023-00190-8
- The World Economic Forum. (2023). Global Gender Gap Report 2023. Recuperato da <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/>
- Tsakalerou, M. et al. (2024). The role of environment on women's perception about their STEM studies: observations from a Global South country. *Scientific Reports*, 14(1), 228. doi:10.1038/s41598-023-50571-w
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2022). Global Education Monitoring Report 2022: Divario di genere, approfondire il dibattito su quelli ancora rimasti indietro. doi:10.54676/RCZB6329
- Versace, C. (2021). Gender gap nelle STEM: i fattori che influenzano maggiormente le giovani donne nella scelta del percorso di studio e di carriera (Tesi di laurea magistrale). LUISS Università, Dipartimento di Impresa e Management, Cattedra di Macroeconomia e Politica Economica.
- Zhao, M. et al. (2023). Reciprocal associations between science efficacy, STEM identity and scientist career interest among adolescent girls within the context of informal science learning. *Journal of Youth and Adolescence*, 53(5), 472–484. doi:0.1007/s10964-023-01868-6

7. Allegati

7.1 Pre-test scuole superiori

QUESTIONARIO INIZIALE

 Benvenuto/a nel **questionario di inizio corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

 Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e partecipo all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;
- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del tuo attuale numero di cellulare.

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Classe frequentata

- Prima
- Seconda
- Terza
- Quarta
- Quinta

Qual è l'indirizzo di studio? (liceo scienze applicate, tecnico elettronica, professionale alberghiero...)

Ti chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

1 - completamente in disaccordo

2 - in disaccordo

3 - né d'accordo né in disaccordo

4 - d'accordo

5 - completamente d'accordo

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE:

In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito	1				
Sei consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro	1				
Generalmente pensi di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro	1				

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towards STEM careers)

Le materie STEM sono divertenti	1				
Capisco le materie STEM	1				
Ottingo buoni voti nelle materie STEM	1				

Se lavoro duramente nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti	1	2	3	4	5
Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM	1	2	3	4	5

Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi	1	2	3	4	5
Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita	1	2	3	4	5
La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro	1	2	3	4	5

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1	2	3	4	5
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1	2	3	4	5
I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali	1	2	3	4	5
Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM	1	2	3	4	5

Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

Secondo te, a chi corrispondono queste attività? Seleziona uomini (U), donne (D) o entrambi (E) in base a ciò che credi personalmente.

Agricoltura	U	D	E
Politica	U	D	E
Meccanica	U	D	E
Pilotare gli aerei	U	D	E

Guidare gli autobus	U	D	E
Fare i lavori domestici	U	D	E
Tagliare i capelli	U	D	E
Dirigere una banca	U	D	E
Riparare i dispositivi a casa	U	D	E
Guidare i camion	U	D	E
Prendersi cura dei malati	U	D	E
Stendere il bucato	U	D	E
Pulire la casa	U	D	E
Cucire	U	D	E
Ingegneria	U	D	E
Lavare i piatti	U	D	E
Stirare	U	D	E
Cucinare	U	D	E

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

7.2 Post-test scuole superiori

QUESTIONARIO FINALE

Benvenuto/a nel **questionario di fine corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 15 minuti.

Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e partecipo all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;
 - il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;
 - gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del tuo attuale numero di cellulare.
-

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Classe frequentata

- Prima
- Seconda
- Terza
- Quarta
- Quinta

Qual è l'indirizzo di studio? (liceo scienze applicate, tecnico elettronica, professionale alberghiero...)

Ti chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**
- 3 - né d'accordo né in disaccordo**
- 4 - d'accordo**
- 5 - completamente d'accordo**

RISPETTO AI CONTENUTI E ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE DAL DOCENTE RITIENI CHE:

I contenuti erano in linea con gli obiettivi del corso	1				
--	---	---	---	---	---

I contenuti sono stati proposti in modo approfondito	1	2	3	4	5
Le metodologie adottate si sono mostrate efficaci	1	2	3	4	5
Il/La formatore/formatrice ha mostrato preparazione sull'argomento e chiarezza espositiva	1	2	3	4	5

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL CORSO RITIENI CHE:

L'organizzazione degli interventi è stata puntuale ed efficiente	1	2	3	4	5
È stato dato spazio al lavoro di gruppo	1	2	3	4	5
C'è stato un coinvolgimento attivo del gruppo con discussione degli argomenti proposti	1	2	3	4	5

COMPLESSIVAMENTE...

Ritieni di utilizzare le conoscenze e gli strumenti proposti nel compiere le tue scelte di vita, sia formative che professionali	1	2	3	4	5
Pensi che questa esperienza abbia ampliato le tue competenze orientative	1	2	3	4	5
Hai avuto modo di riflettere su te stesso e sui tuoi progetti futuri	1	2	3	4	5

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE...

Il/La formatore/formatrice ha illustrato adeguatamente la questione del divario di genere nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Sei maggiormente consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro	1	2	3	4	5
Ritieni di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro	1	2	3	4	5

SUGGERIMENTI...

Vuoi fornire ulteriori commenti sul corso o sull'operato del/della formatore/formatrice?

PROGETTO ALAS (Accompanying girLs towArds STEM careers)

Le materie STEM sono divertenti	1	2	3	4	5
Capisco le materie STEM	1	2	3	4	5
Ottingo buoni voti nelle materie STEM	1	2	3	4	5

Se lavoro duramente nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti	1	2	3	4	5
Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM	1	2	3	4	5

Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi	1	2	3	4	5
Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita	1	2	3	4	5
La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro	1	2	3	4	5

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1	2	3	4	5
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1	2	3	4	5
I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali	1	2	3	4	5
Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM	1	2	3	4	5

Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

Secondo te, a chi corrispondono queste attività? Seleziona uomini (U), donne (D) o entrambi (E) in base a ciò che credi personalmente.

Agricoltura	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Politica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Meccanica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pilotare gli aerei	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare gli autobus	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Fare i lavori domestici	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Tagliare i capelli	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Dirigere una banca	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Riparare i dispositivi a casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare i camion	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Prendersi cura dei malati	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stendere il bucato	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pulire la casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucire	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Ingegneria	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Lavare i piatti	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stirare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucinare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

7.3 Pre-test lavoratori/lavoratrici

QUESTIONARIO INIZIALE

Benvenuto/a nel **questionario di inizio corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le sue percezioni riguardo le tematiche di genere.

Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

La invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensa. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetta l' informativa sulla privacy e acconsente a partecipare all'indagine?

Accetto l' informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, le chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di sua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del suo comune di nascita;
- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del suo attuale numero di cellulare.

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
- Poca esperienza (meno di 6 mesi)
- Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
- Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
- Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
- Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui ha più esperienza? (esempio: sanità, tecnologia, commerciale, nessuno...)

Le chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**

3 - né d'accordo né in disaccordo

4 - d'accordo

5 - completamente d'accordo

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE:

In passato, ha partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito	1	2	3	4	5
È consapevole di situazioni al lavoro in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a causa del loro genere	1	2	3	4	5
Generalmente pensa di sentirsi preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo sul lavoro, evitando così che il genere influisca negativamente sulle mansioni quotidiane e su eventuali opportunità future	1	2	3	4	5

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towards STEM careers)

Gli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono stimolanti e interessanti	1	2	3	4	5
Mi interessa il bricolage o operare in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5
Otengo risultati positivi nel bricolage o negli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Se mi impegnassi per imparare l'arte del bricolage o per svolgere lavori tecnici/tecnologici*, riuscirei ad acquisire conoscenze e otterrei risultati soddisfacenti	1	2	3	4	5
Se facessi un corso professionalizzante negli ambiti tecnici/tecnologici* o un corso di bricolage, riuscirei a superare con successo le sfide in questi ambiti	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Avere competenze avanzate negli ambiti tecnici/tecnologici* o nel bricolage è molto importante per me	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia carriera professionale	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia vita quotidiana	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze acquisite in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono essenziali per il mio lavoro	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1	2	3	4	5
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1	2	3	4	5
Le donne tendono a distinguersi in settori come arte, discipline umanistiche e scienze sociali	1	2	3	4	5
Gli uomini tendono ad ottenere risultati migliori nelle carriere tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mercato del lavoro, le donne sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, gli uomini sono più bravi nelle professioni tecniche/tecnologiche e scientifiche	1	2	3	4	5

Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

Secondo lei, a chi corrispondono queste attività? Selezioni uomini, donne o entrambi in base a ciò che crede personalmente.

Agricoltura	U	D	E
Politica	U	D	E
Meccanica	U	D	E
Pilotare gli aerei	U	D	E
Guidare gli autobus	U	D	E
Fare i lavori domestici	U	D	E

Tagliare i capelli	U	D	E
Dirigere una banca	U	D	E
Riparare i dispositivi a casa	U	D	E
Guidare i camion	U	D	E
Prendersi cura dei malati	U	D	E
Stendere il bucato	U	D	E
Pulire la casa	U	D	E
Cucire	U	D	E
Ingegneria	U	D	E
Lavare i piatti	U	D	E
Stirare	U	D	E
Cucinare	U	D	E

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

7.4 Post-test lavoratori/lavoratrici

QUESTIONARIO FINALE

Benvenuto/a nel **questionario di fine corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le sue percezioni riguardo le tematiche di genere.

Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 15 minuti.

La invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensa. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetta l'informativa sulla privacy e acconsente a partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, le chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di sua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del suo comune di nascita;
- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del suo attuale numero di cellulare.

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
- Poca esperienza (meno di 6 mesi)
- Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
- Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
- Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
- Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui ha più esperienza? (esempio: sanità, tecnologia, commerciale, nessuno...)

Le chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**
- 3 - né d'accordo né in disaccordo**
- 4 - d'accordo**
- 5 - completamente d'accordo**

RISPETTO AI CONTENUTI E ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE DAL DOCENTE RITIENE CHE:

I contenuti sono risultati coerenti con gli obiettivi del corso	1	2	3	4	5
I contenuti sono stati proposti in modo esaustivo	1	2	3	4	5
Le metodologie adottate si sono mostrate efficaci	1	2	3	4	5
Il/La formatore/formatrice ha mostrato preparazione sull'argomento e chiarezza espositiva	1	2	3	4	5

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL CORSO RITIENE CHE:

L'organizzazione degli interventi è stata puntuale ed efficiente	1	2	3	4	5
È stato dato spazio al lavoro di gruppo	1	2	3	4	5
C'è stato un coinvolgimento attivo del gruppo con discussione degli argomenti proposti	1	2	3	4	5

COMPLESSIVAMENTE...

Ritiene di poter utilizzare le conoscenze e gli strumenti proposti nella sua professione	1	2	3	4	5
Pensa che queste conoscenze amplino le sue competenze professionali	1	2	3	4	5
È motivato/a a trasferire le sue nuove conoscenze nella pratica professionale	1	2	3	4	5

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE...

Il/La formatore/formatrice ha illustrato adeguatamente la questione del divario di genere negli ambiti STEM	1	2	3	4	5
Dopo il corso è maggiormente consapevole di situazioni lavorative, in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a causa del loro genere	1	2	3	4	5
Ritiene di sentirsi preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo sul lavoro, evitando così che il genere vada ad influire negativamente sullo svolgimento delle loro mansioni	1	2	3	4	5

SUGGERIMENTI...

Vuole fornire ulteriori commenti sul corso o sull'operato del/della formatore/formatrice?

PROGETTO ALAS (Accompanying girLs towArds STEM careers)

Gli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono stimolanti e interessanti	1	2	3	4	5
Mi interessa il bricolage o operare in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5
Ottingo risultati positivi nel bricolage o negli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5

**(idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)*

Se mi impegnassi per imparare l'arte del bricolage o per svolgere lavori tecnici/tecnologici*, riuscirei ad acquisire conoscenze e otterrei risultati soddisfacenti	1	2	3	4	5
Se facessi un corso professionalizzante negli ambiti tecnici/tecnologici* o un corso di bricolage, riuscirei a superare con successo le sfide in questi ambiti	1	2	3	4	5

**(idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)*

Avere competenze avanzate negli ambiti tecnici/tecnologici* o nel bricolage è molto importante per me	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia carriera professionale	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia vita quotidiana	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze acquisite in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono essenziali per il mio lavoro	1	2	3	4	5

**(idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)*

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1	2	3	4	5
--	---	---	---	---	---

Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1	2	3	4	5
Le donne tendono a distinguersi in settori come arte, discipline umanistiche e scienze sociali	1	2	3	4	5
Gli uomini tendono ad ottenere risultati migliori nelle carriere tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mercato del lavoro, le donne sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, gli uomini sono più bravi nelle professioni tecniche/tecnologiche e scientifiche	1	2	3	4	5

Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

Secondo lei, a chi corrispondono queste attività? Selezioni uomini, donne o entrambi in base a ciò che crede personalmente.

Agricoltura	U	D	E
Politica	U	D	E
Meccanica	U	D	E
Pilotare gli aerei	U	D	E
Guidare gli autobus	U	D	E
Fare i lavori domestici	U	D	E
Tagliare i capelli	U	D	E
Dirigere una banca	U	D	E
Riparare i dispositivi a casa	U	D	E
Guidare i camion	U	D	E
Prendersi cura dei malati	U	D	E
Stendere il bucato	U	D	E
Pulire la casa	U	D	E
Cucire	U	D	E
Ingegneria	U	D	E
Lavare i piatti	U	D	E
Stirare	U	D	E
Cucinare	U	D	E

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

7.5 Pre-test inoccupati/e

QUESTIONARIO INIZIALE

🔑 Benvenuto/a nel **questionario di inizio corso**. Questa indagine ha lo scopo di vedere le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

🔒 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

💖 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

✉ Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e acconsenti a partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Ti chiedo di creare il tuo nickname con queste modalità: il nome di tua madre e il tuo anno di nascita (ad es. Aisha78)

Età

Genere

- Maschio
 Femmina

Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
- Poca esperienza (meno di 6 mesi)
- Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
- Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
- Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
- Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui hai più esperienza? (ad esempio: sanità, tecnologia, commerciale, servizi, nessuno...)

Ti chiediamo di valutare le affermazioni con questa scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**
- 3 - né d'accordo né in disaccordo**
- 4 - d'accordo**
- 5 - completamente d'accordo**

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE:

In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito	1	2	3	4	5
Conosci situazioni in cui il genere influenza la ricerca di lavoro e le possibilità di accesso al lavoro	1	2	3	4	5
Generalmente sei pronto/a ad aiutare le persone perché siano trattate ugualmente nella vita quotidiana o quando cercano lavoro, senza che il genere influenzi negativamente il loro futuro	1	2	3	4	5

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towards STEM careers)

RISPETTO A QUESTE IMMAGINI PENSI CHE...

Mi piacerebbe lavorare in uno di quei mestieri	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Capisco quello che ci vuole per lavorare in uno di quei mestieri	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Sono capace e so che potrei fare bene in uno di quei mestieri	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>

Se mi impegno, so che posso imparare a fare bene in uno di questi mestieri	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Se facessi un corso per imparare a lavorare in uno di questi mestieri, sarei in grado di trovare un lavoro	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>

Saper fare bene in questi mestieri è importante per me	1	2	3	4	5
Saper fare bene in questi mestieri mi aiuterebbe a trovare un buon lavoro	1	2	3	4	5
Saper fare bene in questi mestieri potrebbe essere molto utile per la mia vita	1	2	3	4	5
Saper fare bene in questi mestieri è molto importante per trovare il lavoro che voglio	1	2	3	4	5

Gli uomini sanno fare meglio delle donne questi mestieri	1	2	3	4	5
Le donne sanno fare meglio degli uomini i lavori di organizzazione e di collaborazione	1	2	3	4	5
Le donne sono brave in attività come l'arte, la letteratura, l'educazione, la cura di bambini e anziani, ecc.	1	2	3	4	5
Gli uomini in generale sono più capaci di trovare buoni lavori nei mestieri delle foto	1	2	3	4	5
Le donne in generale sono più capaci nei mestieri di cura delle persone, oppure nei servizi come le vendite o i lavori di attenzione al pubblico	1	2	3	4	5
I lavori delle foto sono in generale più adatti agli uomini	1	2	3	4	5

Gli uomini sono responsabili del sostegno delle loro famiglie	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

SECONDO TE, LE SEGUENTI ATTIVITÀ SONO PER UOMINI, DONNE O ENTRAMBI?

<p>Agricoltura</p>	U	D	E
<p>Politica</p>	U	D	E

<p>Meccanica</p>			
<p>Pilotare gli aerei</p>			
<p>Guidare gli autobus</p>			
<p>Fare i lavori domestici</p>			
<p>Tagliare i capelli</p>			
<p>Dirigere una banca</p>			
<p>Riparare i dispositivi a casa</p>			
<p>Guidare i camion</p>			
<p>Prendersi cura dei malati</p>	U		

Stendere il bucato 				
Pulire la casa 				
Cucire i vestiti 				
Ingegneria 				
Lavare i piatti 				
Stirare 				
Cucinare 				

Disclaimer: Le immagini utilizzate in questo contenuto sono senza copyright e/o sono state utilizzate in conformità con le normative sul fair use.

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

7.6 Post-test inoccupati/e

QUESTIONARIO FINALE

🔑 Benvenuto/a nel **questionario di fine corso**. Questa indagine ha lo scopo di vedere le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

🔒 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

💖 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

✉ Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e acconsenti a partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Ti chiedo di creare il tuo nickname con queste modalità: il nome di tua madre e il tuo anno di nascita (ad es. Aisha78)

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
- Poca esperienza (meno di 6 mesi)
- Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
- Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
- Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
- Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui hai più esperienza? (ad esempio: sanità, tecnologia, commerciale, servizi, nessuno...)

Ti chiediamo di valutare le affermazioni con questa scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**
- 3 - né d'accordo né in disaccordo**
- 4 - d'accordo**
- 5 - completamente d'accordo**

RISPETTO AI CONTENUTI E ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE DAL DOCENTE RITIENI CHE:

I contenuti erano in linea con gli obiettivi del corso	1	2	3	4	5
I contenuti sono stati proposti in modo approfondito	1	2	3	4	5
Le metodologie adottate si sono mostrate efficaci	1	2	3	4	5
Il/La formatore/formatrice ha mostrato preparazione sull'argomento e chiarezza espositiva	1	2	3	4	5

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL CORSO RITIENI CHE:

L'organizzazione è stata puntuale ed efficiente	1	2	3	4	5
È stato dato spazio al lavoro di gruppo	1	2	3	4	5
C'è stato un coinvolgimento attivo del gruppo con discussione degli argomenti proposti	1	2	3	4	5

COMPLESSIVAMENTE...

Ritieni di poter utilizzare le conoscenze e gli strumenti proposti in una futura professione	1	2	3	4	5
Pensi che queste conoscenze possono sviluppare le tue competenze professionali	1	2	3	4	5

Sei motivato/a a trasferire le tue nuove conoscenze nella pratica professionale	1				
---	---	---	---	---	---

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE...

Il/La formatore/formatrice ha spiegato in modo chiaro la questione del divario di genere rispetto alle possibilità di occupazione	1				
Conosci maggiormente situazioni in cui il genere influenza negativamente la ricerca di lavoro e le possibilità di accesso al lavoro	1				
Sei più pronto/a ad aiutare le persone perché siano trattate ugualmente nella vita quotidiana o quando cercano lavoro, senza che il genere influenzi negativamente il loro futuro	1				

SUGGERIMENTI...

Hai commenti sul corso o sul/la formatore/formatrice?

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

RISPETTO A QUESTE IMMAGINI PENSI CHE...

Mi piacerebbe lavorare in uno di quei mestieri	1	2	3	4	5
Capisco quello che ci vuole per lavorare in uno di quei mestieri	1	2	3	4	5
Sono capace e so che potrei fare bene in uno di quei mestieri	1	2	3	4	5

Se mi impegno, so che posso imparare a fare bene in uno di questi mestieri	1	2	3	4	5
Se facessi un corso per imparare a lavorare in uno di questi mestieri, sarei in grado di trovare un lavoro	1	2	3	4	5

Saper fare bene in questi mestieri è importante per me	1	2	3	4	5
Saper fare bene in questi mestieri mi aiuterebbe a trovare un buon lavoro	1	2	3	4	5
Saper fare bene in questi mestieri potrebbe essere molto utile per la mia vita	1	2	3	4	5
Saper fare bene in questi mestieri è molto importante per trovare il lavoro che voglio	1	2	3	4	5

Gli uomini sanno fare meglio delle donne questi mestieri	1	2	3	4	5
Le donne sanno fare meglio degli uomini i lavori di organizzazione e di collaborazione	1	2	3	4	5
Le donne sono brave in attività come l'arte, la letteratura, l'educazione, la cura di bambini e anziani, ecc.	1	2	3	4	5
Gli uomini in generale sono più capaci di trovare buoni lavori nei mestieri delle foto	1	2	3	4	5
Le donne in generale sono più capaci nei mestieri di cura delle persone, oppure nei	1	2	3	4	5

servizi come le vendite o i lavori di attenzione al pubblico					
I lavori delle foto sono in generale più adatti agli uomini	1	2	3	4	5

Gli uomini sono responsabili del sostegno delle loro famiglie	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

SECONDO TE, LE SEGUENTI ATTIVITÀ SONO PER UOMINI, DONNE O ENTRAMBI?

Agricoltura 	U	D	E
Politica 	U	D	E
Meccanica 	U	D	E
Pilotare gli aerei 	U	D	E
Guidare gli autobus 	U	D	E
Fare i lavori domestici	U	D	E

<p>Tagliare i capelli</p>			
<p>Dirigere una banca</p>			
<p>Riparare i dispositivi a casa</p>			
<p>Guidare i camion</p>			
<p>Prendersi cura dei malati</p>			
<p>Stendere il bucato</p>			
<p>Pulire la casa</p>			
<p>Cucire i vestiti</p>	U		

Ingegneria 				
Lavare i piatti 				
Stirare 				
Cucinare 				

Disclaimer: Le immagini utilizzate in questo contenuto sono senza copyright e/o sono state utilizzate in conformità con le normative sul fair use.

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

7.7 Progetto ALAS scuole medie

QUESTIONARIO INIZIALE

🔑 Benvenuto/a nel **questionario**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

🔒 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

💖 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

✉ Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e partecipo all'indagine

Nome del professore/professoressa referente del progetto

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 5 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;

- il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;

- il giorno del tuo compleanno.

Esempio: TRC28

Età

Genere

Maschio

Femmina

Altro

Classe frequentata

Prima

Seconda

Terza

Ti chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo
- 2 - in disaccordo
- 3 - né d'accordo né in disaccordo
- 4 - d'accordo
- 5 - completamente d'accordo

STEM sta per Science (**scienza**), Technology (**tecnologia**), Engineering (**ingegneria**) e Mathematics (**matematica**)

Le materie STEM danno molte possibilità di lavoro in diversi settori, come:

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

Le materie STEM sono divertenti	1	2	3	4	5
Capisco le materie STEM	1	2	3	4	5
Ottingo buoni voti nelle materie STEM	1	2	3	4	5

Se lavoro duramente nelle materie STEM studiate a scuola (scienze, tecnologia, matematica), imparerò e otterrò buoni voti	1	2	3	4	5
Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM	1	2	3	4	5

Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi	1	2	3	4	5
Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita	1	2	3	4	5
La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio futuro	1	2	3	4	5

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici (es. idraulico, meccanico, elettricista...)	1	2	3	4	5
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi (es. insegnante, infermiere, educatore...)	1	2	3	4	5
I risultati delle ragazze sono migliori in arte e nelle discipline umanistiche	1	2	3	4	5
Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi (es. assistente sociale, OSS, estetista...)	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM	1	2	3	4	5

In famiglia, gli uomini sono responsabili del sostegno economico	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

Secondo te, chi può svolgere queste attività? Seleziona uomini (U), donne (D) o entrambi (E) in base a ciò che credi personalmente.

Agricoltura	U	D	E
-------------	---	---	---

<p>Politica</p>				
<p>Meccanica</p>				
<p>Pilotare gli aerei</p>				
<p>Guidare gli autobus</p>				
<p>Fare i lavori domestici</p>				
<p>Tagliare i capelli</p>				
<p>Dirigere una banca</p>				
<p>Riparare i dispositivi a casa</p>	U			

<p>Guidare i camion</p>			
<p>Prendersi cura dei malati</p>			
<p>Stendere il bucato</p>			
<p>Pulire la casa</p>			
<p>Cucire i vestiti</p>			
<p>Ingegneria</p>			
<p>Lavare i piatti</p>			
<p>Stirare</p>	U		

<p>Cucinare</p> </p>				

Disclaimer: Le immagini utilizzate in questo contenuto sono senza copyright e/o sono state utilizzate in conformità con le normative sul fair use.

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007